

TÜRKÇÜLÜK TƏLİMİNİN MAHIYYƏTİ: SİYASİ-İDEOLOJİ, YOXSƏ SOSİAL-FƏLSƏFİ CƏRƏYAN

Dos. Dr. Faiq Ələkbərli

Geliş Tarihi/Received Date: 17 Temmuz 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 25 Ağustos 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17159689

Azərbaycan

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun
Türk xalqlarının fəlsəfi fikir tarixi və
müasir fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri

faikelekber@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8865-568x

Atıf: Ələkbərli, F. (2025). Türkçülük təliminin mahiyyəti: Siyasi-ideoloji, yoxsa sosial-fəlsəfi cərəyan. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 21–40.

Xülasə

Məqalədə Türkçülüyn mahiyyətinə, məzmununa aydınlıq gətirilməyə çalışılmışdır. Burada Türkçülük cərəyanı iki istiqamətdə: 1) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları daha çox etnos, xalq, milliyət, milliyətçilik kimi (siyasi-ideoloji təlim), 2) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları törə, əxlaq, kültür, dünyagörüş kimi (sosial-fəlsəfi təlim) təhlil olunmuşdur. Bu günə qədər Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları əsasən etnos, xalq, milliyət, milliyətçilik, millət, millətçilik kimi dəyərləndirilmişdir. Hətta, bundan irəli gələrək həmin anlayışları etnos, milliyət, millətə verilən təriflərə əsaslanaraq gen-qan, dil, mədəniyyət-kültür, tarix-coğrafiya birlikləri əsasında izah olunmağa çalışılmışdır. Bu isə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının daha çox siyasi, siyasi-ideoloji yükünü ortaya qoymuşdur. Əlbəttə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının bu yöndən şərhələrini, interpretasiyalarını diqqətə almamaq mümkün deyildir. Çünki həmin anlayışların bu yöndən izahlarında da xeyli dərəcədə inandırıcı, obyektiv cəhətlər vardır. Ancaq bu anlayışlara sırf etnos, milliyət, dil əsasında izahlar vermək müəyyən dərəcədə doğru olsa da, ümumi anlamda Türk, Türklük, Türkçülüyn fəlsəfi mahiyyətini özündə əks etdirməmişdir. Məqalənin ana xətti Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının ilk dəfə, əsaslı şəkildə fəlsəfi ya da sosial sistem, ya da ümumilikdə sosial-fəlsəfi təlim kimi dəyərləndirilməsi olmuşdur. Müəllif, bir çox qaynaqlara da istinad etməklə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının əslində daha çox fəlsəfi, sosioloji ya da sosial-fəlsəfi yükünü ortaya qoymağa çalışmışdır. Başqa sözlə, müəllif məqalədə həmin anlayışların fəlsəfi, sosioloji və sosial-fəlsəfi yönlerini qabartmış, onun əsas mahiyyətinin əxlaq, kültür, yaşam tərz, dəyərlər, bir sözlə özünəməxsus təlimlə, dünyagörüşlə bağlı olduğunu göstərmişdir.

Açar sözlər: Türk, Türklük, Türkçülük, Türk Təlimi, Türk Fəlsəfəsi, Türk Milliyətçiliyi, Türk İrqi, Türk Dünya Görüşü.

THE ESSENCE OF TURKISM TEACHING: A POLITICAL-IDEOLOGICAL OR SOCIAL-PHILOSOPHICAL CURRENT

Abstract

The article attempts to clarify the essence and content of Turkism. In this context, the Turkism movement is analyzed in two directions: 1. The concepts of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism” are examined primarily as ethnic, national, and nationalist categories (a political-ideological doctrine); 2. The same concepts are also interpreted in terms of tradition, morality, culture, and worldview (a socio-philosophical doctrine). Until now, the concepts of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism” have generally been understood within the framework of ethnicity, people, nation, and nationalism. Consequently, these concepts have been explained on the basis of definitions of ethnicity and nationhood—through shared bloodlines, language, culture, and common historical-geographical roots. This approach has predominantly highlighted the political and political-ideological dimensions of the concepts. Of course, it is not possible to ignore the interpretations of these concepts from this perspective, as many of these explanations include persuasive and objective aspects. Still, although defining these concepts solely in terms of ethnicity, nationality, or language may be partially valid, it does not fully reflect the philosophical essence of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism.” The main thesis of the article is the first in-depth attempt to evaluate these concepts as a philosophical or social system—or more broadly, as a socio-philosophical doctrine. The author, while referring to various sources, seeks to uncover the philosophical, sociological, and socio-philosophical dimensions of the concepts of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism.” In other words, the article emphasizes the philosophical and sociological aspects of these notions, demonstrating that their core meaning is closely tied to morality, culture, lifestyle, values—in short, to a unique doctrine and worldview.

Key words: Turk, Turkishness, Turkism, Turkic Teaching, Turkic Philosophy, Turkic Nationalism, Turkish Race, Turkic Worldview.

Giriş

XIX əsrin ilk yarısından etibarən zəif şəkildə də olsa, Türk, Türklük, Türkçülük (onunla da paralel olaraq Turan) anlayışı yenidən dünyanın gündəmini zəbt etməyə başladı. Bu məsələ ilə bağlı konkret olaraq bir tərəfdən əvvəllər “Türk” adıyla tanınan dövlətlər, müstəqil dövləti olmayan xalqlar (Quzey Azərbaycan, Dağıstan, Krım, Tatarıstan, Saxa, Başqırdıstan, Türkistan vəb.), digər tərəfdən həmin dövlətlər və xalqların taleyi ilə bu və ya digər dərəcədə maraqlı olan güclər idi. Əlbəttə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının yenidən dünyanın gündəminə gəlməsi, ya da gətirilməsi təsadüfi olmadığı kimi, ondan faydalanmaq istəyən qüvvələrin maraqları da bir çox hallarda üst-üstə düşməmişdir. Əslində Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Çin, ABŞ və digər dövlətlərin ideoloqlarının, alimlərinin tarix, dilçilik, mədəniyyət anlamında “Türk” (o cümlədən “Turan”) dedikdə konkret nəyi ya da nələrini ortaya qoyması heç bir zaman birmənalı olmamışdır. Bu baxımdan əsasən yad ideyalardan təsirlənən Türk dünyasına aid ziyalılar, mütəfəkkirlər də, “Türk” məsələsi ilə bağlı doğru yolu tapmaqda çətinlik çəkmişlər. Bunun nəticəsi olaraq da, Türk, Türklük, Türkçülük (o cümlədən Turan-Turançılıq) anlayışları Qərbi-Avropa yazarlarının böyük qisminin də ciddi təsiri altında daha çox siyasi-ideoloji qavram kəsb etmiş, onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti kölgədə qalmışdır. Başqa sözlə, son iki əsrdə Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının sosial-fəlsəfi yükünü

ortaya qoymağa çəhdlər olsa belə, əsas ağırlıq siyasi-ideoloji istiqamətə yönəldiyi üçün ciddi nəticələr olmamışdır.

Bütün hallarda deyə bilərik ki, son iki əsrdə “Türk” anlayışı iki istiqamətdə: 1) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları etnos, xalq, milliyyət, milliyyətçilik kimi (siyasi təlim, siyasi-ideoloji cərəyan, müəyyən qədər də sosial-siyasi təlim), 2) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları törə, əxlaq, kultür, dünyagörüş, insanlıq kimi (fəlsəfi cərəyan, sosial sistem, sosial-fəlsəfi təlim) təhlil olunmuşdur.

Bu günə qədər Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları əsasən etnos, xalq, milliyyət, milliyyətçilik, millət, millətçilik kimi dəyərləndirilmişdir. Hətta, bundan irəli gələrək həmin anlayışları etnos, milliyyət, millətə verilən təriflərə əsaslanaraq gen-qan, dil, mədəniyyət-kültür, tarix-coğrafiya birlikləri əsasında izah olunmağa çalışılmışdır. Bu isə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının daha çox siyasi, siyasi-ideoloji yükünü ortaya qoymuşdur. Əlbəttə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının bu yöndən şərhələrini, interpretasiyalarını diqqətə almamaq mümkün deyildir. Çünki həmin anlayışların bu yöndən izahlarında da xeyli dərəcədə inandırıcı, obyektiv cəhətlər vardır. Xüsusən, bəzi araşdırmaçıların Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarını siyasi-ideoloji tərəfdən dəyərləndirərəkən, sosioloji anlamda kultür-mədəniyyət tərəfinə diqqət yetirmələri mühüm olub, onun siyasi-ideoloji anlamda tamamilə milliyyətçiliklə məhdudlaşmasına imkan verməmişdir. Hər halda bu anlayışlara sırf etnos, milliyyət, dil əsasında izahlar vermək müəyyən dərəcədə doğru olsa da, ümumi anlamda Türk, Türklüyün, Türkçülüyn sosial-fəlsəfi mahiyyətini özündə əks etdirə bilməmişdir.

Millət, Milliyyət Haqqında Bir Neçə Söz

Orta əsrlərdə İslam Şərqi ölkələrində “millət” sözü dini mənsubiyyətə bağlı olaraq, ümumilikdə müsəlman əhalisinə, ya da hər hansı məzhəbə, təriqətə, eləcə də dini icmaya və cəmiyyətə aid edilirdi. Belə ki, “Ərəb və fars sözləri lüğəti” kitabında ərəb dilindəki “millət” sözünün üç izahı var: 1. Əhali, xalq; 2. Təriqət, məzhəb; 3. Dini icma və yaxud cəmiyyət (Ərəb və fars sözləri lüğəti, 1967, 387). Avropada isə, millətçiliyin meydana çıxma tarixi kimi XVII əsr göstərilərsə də, “millət” termini çağdaş anlamda XVIII əsrdən sonra iş-

lədilmiş, “millət” və “xalq” anlayışları müəyyən mənada bir-birindən fərqləndirilmişdir. Belə ki, “millət” - əhalinin şüurlu və fəal hissəsini, “xalq” - isə siyasi və sosial baxımdan passiv, ətalətli kütləni ifadə etmişdir (Məmmədov, 2008, 16-17).

19-cu əsrin ilk yarısında ingilis filosof John Stuart Mill yazırdı ki, millət hissi müxtəlif səbəblərdən ortaya çıxma bilər: “Bəzən bu irq və əcdad kimliyinin nəticəsidir. Onun yaranmasında dil birliyi və din birliyinin böyük rolu var. Coğrafi sərhədlər bu səbəblərdən biridir. Ancaq bunlar arasında ən güclü olanı siyasi keçmiş kimliyidir; özünəməxsus milli tarix və müvafiq olaraq yaddaş birliyi, keçmişin eyni hadisələrinə münasibətdə ortaq qürur və utanç, məmnunluq və məyusluq hissi”. (Kozinq, 1978, 57-58). Ancaq fransız filosof Ernest Renan görə, irqin, dinin, dilin, ticarət, ya sərhədlərin də millətin yaranması sürəcində rolu olmamışdır. Onun fikrincə, müxtəlif tayfaları bir yerə gətirən gücdür (dövlətdir). Bir dövlətin tərkibində olan vətəndaşlar “gündəlik plebisit” vasitəsilə millət olduğunu təsdiq edir. Bu plebisitdə keçmişdə verilmiş və gələcəkdə veriləcək qurbanlara münasibət bildirilir (Renan, 1946, 121-122).

XIX əsrin ortalarında formalaşmış marksizm təliminin baniləri – Karl Marks və Fridrix Engels “millət” anlayışını belə izah edirdilər ki, əvvəlcə qan qohumluğuna əsaslanan qəbilələr, sonralar məhsuldar qüvvələrin inkişafı nəticəsində qəbilələrdən tayfalar və tayfa ittifaqları yaranmışdır. Sınıflı cəmiyyətin yaranmasıyla “dil qohumluğuna malik tayfalardan xalqlar əmələ gəlməyə başlayır. Lakin xalq hələ millət deyildir. Xalqlar dil və mənşə etibarilə bir-birinə yaxın olan və ərazi ümumiliyinə malik tayfaların birliyi” (Ağamirov, 1963, 6). Millət isə insanların tarixən əmələ gələn sabit birliyi olub, onun varlığı üçün ümumi bir ərazinin və dilin olması vacibdir. Marks və Engels bununla yanaşı, qeyd edirdilər ki, “indiyə qədər mövcud olan bütün cəmiyyətlərin tarixi sınıflar tarixi olmuşdur” (Marks vd. 1960, 37). Bir sözlə, bu müəlliflər “millət”in yaranmasını tarixi proseslərə bağlasalar da, sonda siyasi baxımdan “millət” dedikdə, sınıflı üstünlük verirdilər. Bəzilərinə görə, bununla da onlar “millət”i iki sınıfa bölmüşdür: proletariat və burjuaziya. Başqalarına görə isə, bu zaman marksizmin baniləri proletariat və burjuaziyanı ayrı-ayrı millət kimi deyil, sınıflar kimi göstərmişlər.

Marksizmin davamı kimi meydana çıxmış marksizm-leninizm cərəyanının əsas ideoloqlarından Vladimir İliç Leninə görə, qədim Rusiyada qəbilə həyatının olduğundan bəhs etmək olarsa, orta əsrlərdə-Moskva çarlığı dövründə bu qəbilə əlaqələri daha yox idi. Milli əlaqələr ayrı-ayrı vilayətlərin, torpaqların və knyazlıqların birləşməsi, eyni zamanda burjuaziyanın yaranması və başçılığı ilə XVII əsrdən sonra meydana çıxmışdır. Lenin yazır: “Buna səbəb vilayətlər arasında güclənməkdə olan mübadilə, tədricən artmaqda olan əmtəə tədavülü, kiçik yerli bazarların bir ümumrusiya bazarı halında təmərküzləşməsi idi. Bu prosesin rəhbər və sahibləri tacir-kapitalistlər olduğuna görə, bu milli əlaqələrin yaranması burjua əlaqələrinin yaranmasından başqa bir şey deyildi” (Lenin, 1973, 159). Beləliklə, onun fikrincə, millət – cəmiyyətin feodal dağılıqlığının aradan qaldırılması və kapitalist iqtisadi əlaqələri əsasında siyasi mərkəzləşmənin gücləndirilməsi dövründə yeni sosial tarixi hadisə kimi yaranmışdır. V.İ.Lenindən sonrakı Sovet ideoloqları da, başda İ.Stalin olmaqla hesab edirdilər ki, millət – ümumi ərazisi, dili, iqtisadi həyat birliyi, milli psixologiya və ideologiyanın ümumiliyində öz əksini tapan, mənəvi həyat birliyi olan insanların nisbətən sabit tarixi birliyi. Məsələn, sovet dövründə Məhdət Ağamirov “millət” termini ilə bağlı yazırdı ki, millətin varlığı üçün öncə “milli dilin olması” - dil birliyi, daha sonra bir dildə danışan adamların eyni ərazidə yaşaması-ərazi birliyi, eləcə də iqtisadi həyat və mənəviyyat -mənəvi sima birlikləri vacibdir (Ağamirov, 1963, 8-9). 1960-cı illərin ortalarından başlayaraq marksizm-leninizmin yuxarıda göstərilən tərifini etnik şüur fikri ilə tamamlanmış və etnosun ümumi anlayışı ilə əlaqələndirilmişdir (Şükürov, 2008, 25).

XX əsrin ilk yarısında Azərbaycan Türk ideoloqlarından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “milliyyət”, “millət”, “xalq” və s. anlayışlara əvvəlcə (1900-cu illərdə) marksistlərin sinfi mübarizə mövqeyindən yanaşsa da, sonralar (1910-cu illərdə) milli cəbhəyə keçərək “millət”i sinfi deyil, “dil”, “mədəniyyət” əsaslarında təhlil etmişdir (Ələkbərli, 2011, 18). Onun fikrincə, əvvəllər “ümmət” ilə “millət” anlayışları arasında fərq qoyulmadığı üçün, milli və dini mənsubiyyət bir yerdə götürülmüş və “İslam milləti” sözü məşhur olmuşdur: ““Millət”i nasyon (natsiya) mənasına alacaq olursaq, bu heç də həmdinliyi bildirməz.

Bu, dindəşlıqdan əlavə bir çox “daşlıqları” da came olduğu kimi, bilxassə dil birliyini lazım gətirər. Müasir mənada “millət” kəl-məsi bu dil birliyindən hasil olan cəmiyyəti ifadə edər” (Rəsulzadə, 2001, 467). O yazırdı ki, dil milliyyətin hamısını əhatə etməsə də, yüzdə doxsanı ehtiva edən böyük bir amildir: “Bir milliyyətə məhv edib aradan götürmək qəsdində olan siyasilərdə əsil bunun üçündür ki, təmsil (assimilyasiyon) əməliyyatı icra edərkən ən birinci fikirlərini dilə verər və ən əvvəl bir millətin dilini yaddan çıxarmağa səy edirlər” (Rəsulzadə, 2001, 476). Onun fikrincə, “qövmiyyət” və “milliyyət” anlayışları da fərqli mənə daşıyırlar: “Qövmiyyət” - Narodnost - yalnız nəsil və dil birliyi, “milliyyət” - nasionalnost - dil və mədəniyyət və milli diriliyi dərk etməklə hasil olar. Yəni bir ata-babadan yetişmə və bir dildə danışan kiçik bir tayfa və ya qövme-qövmiyyət sözü ilhaq olunur. Şahsevən kimi, Şahsevəndən bəhs edərkən bir qövmdən bəhs olunur. Artıq Şahsevənə milliyyət deyilməz. Bir çoxu bu kimi qövmiyyət və tayfalar cəm olub, bir dil ilə bərabər müəyyən bir mədəniyyətə malik olan azərbaycanlılardan bir milliyyət kimi bəhs etmək olar” (Rəsulzadə, 2001, 468). Rəsulzadənin fikrincə, Türklər (Türküstan, Osmanlı Türkiyəsi, Azərbaycan, Krım Türkləri və b.) ayrı-ayrılıqda “milliyyət”, cəm halında isə “millət”dir: yəni Türk milləti. Deməli, əvvəllər Rəsulzadə “milliyyət” və “millət”i eyni mənada başa düşmüş, bu anlayışları bir-birindən yalnız miqyasına görə fərqləndirmiş və “millət”i daha geniş anlamda götürmüşdür. Bu mənada, o, “millət”ə belə bir tərif verir: “Millət dil birliyi, adət və əxlaq birliyi, tarixi ənənə və nəhayət, dini etiqadlar birliklərinin məcmuyundan mütəşəkkil bir məhsuldur” (Rəsulzadə, 2001, 468).

1920-ci illərdən sonra Rəsulzadə “milliyyət” və “millət” anlayışlarını bir qədər də dəqiqləşdirmişdir. Onun fikrincə, bunlardan “milliyyət” dil, din, irq, qövme, tarix, coğrafiya, iqtisadiyyat və siyasət amillərinin təsiri ilə meydana gələn etnik bir topluluqdur. “Millət” isə, bu toplulardan yaranan ümumi iradəni ifadə edir. Milliyyətin millət statusunu alması isə feodal sisteminin dağılması, burjuaziyanın yaranması ilə bağlı olmuşdur. Rəsulzadə Qərb alimləri Madzi və Durkheymin fikirlərini təhlil edərək millət və milliyyət anlayışların bir qədər də dəqiqləşdirir: “Millət anlamını ifadə üçün dilimizdə iki söz vardır: Milliyyət və Millət. Bunlardan birincisi

lisani, dini, irqi, qövmi, tarixi, coğrafi, iqtisadi və siyasi amillərin təsiri ilə meydana gələn etnik bir topluluğu ifadə edir. İkincisi, isə bu topluluqdan doğan ümumi bir iradəni anladır” (Rəsulzadə, 1978, 17-18). Deməli, “milliyyət” burjuaziya-kapitalizm dövründə, müəyyən şərtlər və hadisələr nəticəsində vücuda gəlmiş formal bir varlıqdır; millət isə bu formal varlığın şüurlaşan dinamik bir şəklidir (Rəsulzadə, 1978, 19).

Türk, Türklük, Türkçülük Anlayışları Siyasi-İdeoloji Təlim Kimi

Qeyd edək ki, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının siyasi-ideoloji təlim kimi meydana çıxması araşdırmalarda (Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Özbəkistan, Avropa ölkələri və b.) geniş şəkildə şərh olunmuş, bununla bağlı çox sayıda məqalələr, kitablar yazılmışdır. Burada ilk növbədə, siyasi-ideoloji anlamda Türk, Türklük və Türkçülük dedikdə nəyin nəzərdə tutulmasına diqqət yetirməyə ehtiyac vardır. Belə ki, “Türk” sözünü yalnız etnos, milliyyətlə ya da gen-qan birliyi ilə izah edib, bu zamanda bir-birinə bənzər dildə danışan, eyni zamanda ortaq kultürü çox yaxın olan xalqları “Türk” (hətta, sonralar “Türkdilli” xalqlar) adlandırmaq təsadüfi olmamışdır. Əlbəttə, “Türk” sözü yeni bir icad deyildi, çünki ən azı iki min illik bir tarixdə bu qavram öz yerini tutmuşdu. Sadəcə, “Türk” sözünün Avropa-Qərb mədəniyyətinin dünyada hökmran olduğu bir dövrdə yozumları, şərhləri birmənalı olmamışdır. Türk qavramı aktuallaşdığı ilk dövrlərdə, onu etnos, milliyyət, millət kimi görənlərlə yanaşı, sosial-fəlsəfi təlim kimi baxanlar heç də az olmamışdır. Ancaq çox keçmədən xüsusən Avropa-Qərb mədəniyyətinin aparıcı simaları Türk qavramını əsasən siyasi-ideoloji anlamda yozmaqla, izah etməklə onun sosial-fəlsəfi yükünü azaltdılar. Həmin Qərb ideoloqları bunu edərkən də, Türk qavramının tarixdəki sosial-fəlsəfi mahiyyətini deyil, yalnız etnos, milliyyət, millətlə bağlı tərəfini şişirdilər, ifratlaşdırdılar.

Əslində mövzumuzla bağlı olan ya da olmayan hər hansı bir anlayışın bir neçə yozumu ola bilər və burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu anlamda müsəlman, xristian, yəhudi, buddist kimi anlayışların da həm siyasi-ideoloji, həm də sosial-fəlsəfi yönələri vardır. Məsələn, “müsəlman” qavramı bir tərəfdən mənəvi-ruhi, əxlaqi, dünyagörüş

anlamında sosial-fəlsəfi xarakterlidirsə, digər tərəfdən özünü müsəlman “milləti” kimi hesab edənlər, ya da İslam birliyi yolunu tutanlar üçün siyasi-ideoloji bir təlimdir. “Müsəlmanlar bir-birlərinin qardaşlarıdır” deyimində də yalnız mənəvi-ruhi, əxlaqi birlik yox, ümmətçilik adı altında bir İslam millətçiliyi də vardır. Hər halda, İslam, İslamlıq, İslam millətçiliyi, Ümmətçilik həm sosial-fəlsəfi, həm də siyasi-ideoloji məqamları özündə əks etdirir.

Biz, bunu eyni şəkildə Türk qavramına da aid edə bilərik. Belə ki, Türk, Türklük, Türkçülük dedikdə, ruhi-mənəvi sistemi nəzərdə tutmaqla yanaşı, Türk milliyyətçiliyi, Türk milləti anlayışlarını isə siyasi-ideoloji anlamda şərh etmək daha doğru olardı. Qərb ideoloqları, eləcə də onlardan ilham alan Türk bilgələrini böyük qismi “Türk” qavramını daha çox Türk milliyyətçiliyi, Türk milləti kimi qəbul etmişdir. Bunun nəticəsi olmalıdır ki, hətta “Türk” sözünün hərfi mənada yozumlarında da ağırlıq əxlaqi-mənəvi, ruhi-fəlsəfi deyil, siyasi-ideoloji anlamda milliyyətçiliklə bağlı olmuşdur. Bir sözlə “Türk” adı ilə bağlı nə varsa, istər hərfi mənada, istərsə də tarixi, coğrafi, dilçilik anlamında siyasi-ideoloji anlama yozulmuşdur. Bununla da, Türk dünyasının müəyyən bölgələrində, xüsusilə Türkiyədə Türklük bədən, gen-qan, İslamlıq isə ruh, mənəviyyət kimi təbliğ olunmuşdur. Halbuki Türklüyün özü də böyük ölçü də ruh, mənəviyyət, əxlaq məsələsidir.

“Türk” sözünün hərfi mənasını güc, qüvvət, törəmək kimi yozanlar üçün də burada əsas məqsəd millət, milliyyət, xalq, etnos anlamlarından çıxış etmək olmuşdur. Yəni “Türk” demək etnos, milliyyət, xalq, ulus demək olub, bu da o anlama gəlir ki, dünyadakı millətlərdən, xalqlardan biri də Türkdür, Türk millətidir. Başqa sözlə desək, dünyada bir çox millətlər var ki, Türk adlı millət də sadəcə onlardan biridir. Bunu əsaslandırmaq üçün də, Avropa-Qərb yazarları, ideoloqlarının böyük əksəriyyəti tarixdə gördükləri bütün “Türk” qavramlarını böyük ölçüdə etnos, milliyyət, xalq kimi yozmuşlar. Doğrudur, Türk qavramı milliyyət, millət, xalq da deməkdir. Ancaq buradakı “Türk” qavramı o xalqları, millətləri, milliyyətləri ehtiva edirlər ki, onlar Türklüyü, Türk törəsini qəbul etmişlər. Məsələn, Orxon-Yenisey abidələrində Bilgə Xaqan, ya da Tonyukukun dilindən yazılan “Türk” qavramının ulus və millətlə bağlanması daha geniş yayılmışdır. Deməli, buradakı “Türk” qavramı yalnız bir mil-

liyyəti, etnosu deyil, eyni zamanda vahid dövlət çatısı altında birləşən gen-qan anlamında bir olan ya da olmayan fərqli etnosları da nəzərdə tuturdu. Burada “fərqli etnoslar” dedikdə heç də bir-birinin kultürünə, dilinə, yaşam tərzinə zidd olanları nəzərdə tutmuruq. Tam əksinə müəyyən qədər dil-ləhcə, kultür fərqlilikləri olsa belə, ümumilikdə “Türk törəsi” ətrafında birləşənlər Türk xalqları idilər. Ona görə də Türk milliyyətçiliyi ilə Türk milləti, Türk irqi anlayışları arasında ciddi bir fərq yoxdur. Sadəcə Türk milliyyətçiliyi dar mənada dil-ləhcə, kultür, adət-ənənə, gen-qan elementlərini özündə ehtiva etdiyi halda, Türk milləti isə geniş anlamda Türk dünyagörüşü, Türk törəsi, Türk sivilizasiyası, Türk fəlsəfəsini əks etdirir.

Bu anlamda indi Qıpçaq, Oğuz, Karluk, Azərbaycanlı, Uyğur, Moğol, Qazax, Qırğız, Tatar, Xakas, Yakut, Tuva, Çuvaş, Qaqauz, Kərkük və başqa adlarla tanınan uluslar, milliyyətləri nədən Türk adı ilə tanınmasının cavabını yalnız milliyyətdə, etnosda, gen-qan birliyində axtarmaq doğru deyil. Deməli, o vaxtlar da müxtəlif etnos, milliyyət adları altında tanınan xalqların Türk kimi ümumiləşdirilməsində mənaəviyyət-əxlaq, dünyagörüş, fəlsəfə heç də az rol oynamamışdır.

XX əsrin əvvəllərində nəzəri şəkildə İslamla çulğalaşmış Türkçülüyn, bir qədər də dəqiqləşdirsək siyasi-ideoloji Türkçülüyn ilk ideoloqu Quzey türklərindən Yusif Akçura olmuşdur. “Üç tərzsi-siyasət” (1904) əsərində, siyasi-ideoloji Türkçülüyn nəzəri əsaslarını işləyib hazırlayan Akçura qeyd edirdi ki, irq üzərinə dayalı bir Türk siyasi milliyyəti meydana gətirmək fikri çox yenidir; indiyə qədər, başda Osmanlı olmaqla heç bir Türk dövlətlərində bu fikir olmamış, son zamanlarda İstanbulda meydana çıxan Türk milliyyəti arzu edən kadrlar isə siyasi olmaqdan daha çox elmi mütəxəssislər (Ş.Sami, N.Asim, V.Çələbi və b.) olmuşdur (Akçura, 2010, 189). “Nə olursa olsun, irqə dayalı bir siyasi milliyyət icadı fikri meyvələrini verir” deyən Yusif Bəy açıq şəkildə “Osmanlı milləti” ideyasını rədd edir və əsas diqqəti Türkçülüyə (Türk birliyinə) və İslamçılığa (İslam birliyinə) yönəldirdi. Bunlar arasında hansına üstünlük verilməsi məsələsində müəyyən qədər tərəddüdlərinə baxmayaraq, Yusif Bəy sonda belə qənaətə gəlir ki, bir çox səbəblərdən Türk dünyası, o cümlədən Osmanlı Türkiyəsi üçün də (xristian dövlətlərinin İslam birliyini istəməməsi və s.) İslam birliyi ilə

müqayisədə Türk birliyi daha realdır (Akçura, 2010, 192).

Yeni Dövrə Türk, Türklük, Türkçülük Anlayışlarının Fəlsəfi Baniləri: Əhməd Səlyani və Əli Bəy Hüseynzadə

Hesab edirik ki, yeni dövrə Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının yalnız milli mənsubiyyət, milli kimlik deyil, eyni zamanda sosial-fəlsəfi bir sistem olmasını ilk ortaya qoyanlardan biri Şeyxülislam Axund Molla Əhməd Səlyani olmuşdur. Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının sosial-fəlsəfi mahiyyət daşımalarını, bu anlamda İslam dini, İslamılıqla müəyyən qədər paralellik kəsb etməsini də Əhməd Səlyani dərindən əxz etmişdir. Şübhəsiz, Əli Bəy Hüseynzadənin yaradıcılığında Türk, ya da turan fəlsəfəsinin formalaşmasının əsas səbəbkarı da Əhməd Səlyanıdır. Əhməd Hüseynzadə Qafqazın şeyxülislamı kimi dini və dünyəvi məsələlərə münasibətdə daim mütərəqqi-yenilikçi yol tutmuşdur. “Axund Molla Əhmədin tarixə, maarifə, ədəbiyyat tarixinə dair tədqiqatları bu gün də öz elmi əhəmiyyətini itirməyib. Onun ən böyük xidməti çətin və ağır zəhmət hesabına yazdığı Azərbaycan tarixindən bəhs edən “Bəsaül-nas fi-məmləkəti-Qafqaz” və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən bəhs edən “Tarixi-ədəbiyyati-Türk” əsərləridir. “Bəsaül-nas fi-məmləkəti-Qafqaz” adlı çox qiymətli əsəri XIX əsrdə Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsərindən sonra Azərbaycan tarixindən bəhs edən ikinci mükəmməl kitab sayılır. Müəllifin bitirə bilmədiyi bu əsər 70 səhifədən ibarətdir və farsca qələmə alınmış” (Məmmədli, 2005, 91). Deməli, Şeyxülislam Əhməd Hüseynzadə dini əsərləri ilə yanaşı, təhsil-tərbiyəyə aid “Dilguşə”, “Tərbiətül-ətfal”, “Muəllimul-ətfal-fi-təriqə təlime ətfal”, eyni zamanda Azərbaycan Türk tarixindən və ədəbiyyatından bəhs edən “Bəsaül nas-fi-məmləkətul Qafqaz”, “Tarixi-ədəbiyyati-Türk” adlı əsərlərin müəllifi kimi də məşhur idi.

Şeyxülislam Əhməd Hüseynzadəni yaxından tanıyan Mirzə Fətəli Axundzadə məktublarının birində onun haqqında belə yazırdı: “Müxtəlif elmlər və fənlər sahəsində - astronomiya, coğrafiya, riyaziyyat, təbiət, tarix, hikmət və xüsusilə fiqh-elmi sahəsində bütün Qafqaz ölkəsində

Şeyxülislamın tayı-bərabəri yoxdur. O, filosof təbiətli, liberal məsləkli, tərəqqi sevən, fitrən fəsahtəli bir adamdır” (Axundov, 1962, 165-166).

Yeri gəlmişkən, Sovetlər birliyi dövründə Azərbaycan xalqının şüuruna yanlış bir müləhizə tələq edirdilər ki, “millət” anlayışını Azərbaycanda elmi ədəbiyyata ilk dəfə M.F.Axundzadə gətirmişdir (Əhmədov, 1983, 15-16). Belə ki, Axundzadə məqalələrində “millət” sözünü dini kimliyi əks etdirən “millət” anlayışı ilə deyil Avropa mütəfəkkirləri kimi, yalnız siyasi anlamdakı “millət” məfhumunu qəbul etmişdi (Axundzadə, 2005, 48, 148). Halbuki “Qərbi milliyətçiliyi”nin ortaya çıxması 17-18-ci əsrlərdən başlayırsa, Şərqdə “milliyətçiliyi”n kökləri daha dərinlidir. Çünki Qərblə müqayisədə Şərqi millətləri daha qədimdirlər: Misirlilər, Şumerlər, Hettlər, Assurlar, Hindlilər, Çinlilər, Türklər, Farslar və b. Demək olar ki, onlar çoxdan millət üçün vacib olan ərazi, dil, din, hakimiyyət birliyini də müəyyənləşdirmişdilər. Qərblilər ən qədim millətləri kimi yalnız yunanlar və romalılarla öyünə bilirlər ki, onlar da Şərqi millətləri ilə müqayisədə çox “gənc”dilər. Bunu dolayısıyla da olsa, alman filosof Kurt Hübner “Millət: unudulmaqdan intibaha” (1991) əsərində etiraf etmişdir. O yazırdı ki, millət fenomeni yeni dövrün kəşfi deyil, qədim, antik və orta çağ dövlətlərinin də substansional əsasını təşkil etmişdir (Hübner, 2001, 9). Bu anlamda da yeni dövrdə milliyət, millət, xalq anlayışlarının milli formuləsi Əhməd Səlyanilərdən, Əli Bəy Hüseynzadələrdən başlamışdır.

Azər Turana görə, Axund Əhməd Səlyaninin gördüyü işləri, fəvqəladə xidmətləri, yazdığı kitabları imkan verir ki, şeyxin adı Azərbaycan maarifçilik hərəkatının öndə gələn xadimlərinin ismi ilə bərabər halandırılınsın: “Təkcə Axund Əhməd Səlyaninin varlığı ruhani tefəkkürün Azərbaycanda nüvə mütərəqqi əhəmiyyət kəsb etdiyini isbatlamaq üçün yetərlidir. O, Nəcəfül Əşrəfdə təhsil alsada, ənənəvi Nəcəf alimlərindən olmadı. Qafqazdan İstanbula, Bağdaddan Təbrizə qədər elə bir ruhanimiz, elə bir şeyxülislamımız yoxdur ki, XIX yüzildə “Tarixi-ədəbiyyati-Türki” adlı əsər hazırlamağa cəhd etsin. İmanpərəvər olduğu qədər də milliyətpərəvər olsun. Türk millətinin başlıcaları və böyükləri, Tu-kuyelər – Göy Türklər, Uyğurlar barədə qələm çalsın. Ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə Oğuz poetik dünyası barədə fikirlər söyləsin. Diqqəti Orxon-Yenisey yazılı

mətnlərinə yönəltsin. “Qutadqu-Bilik”, türklərin İslamı qəbul etmələri, Uyğur lisanı, Cağatayca yazılmış olan məşhur əsərlər, əski Türklərin yazısı, Cağatay ədəbiyyatının qızıl dövrü, Uyğur dili, Əlişir Nəvai haqqında yazılı söz deməyi özünə vicdan borcu bilsin” (Turan, 2014, 11).

Məhz ustadı Əhməd Səlyanidən aldığı dərs nəticəsində Əli Bəy Hüseynzadənin 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yazılarında İslamla yanaşı, Türk dünyagörüşünü açıq-açığına təbliğ etməsi, Türklüyün dinlərlə məhdudlaşdırılmasının əleyhinə çıxması təsadüfi deyildi. Deməli, Hüseynzadə nə qədər mömin bir müsəlman olsa da, ancaq bir o qədər də inançlı bir Türk bilgəsi idi. Başqa sözlə, Hüseynzadə üçün İslam dini bir dünyagörüş olduğu qədər Türk, Türklük (o cümlədən turançılıq) ondan az olmayacaq qədər bir dünyagörüş, fəlsəfi tefəkkür idi. Bunu anlamaq üçün, Hüseynzadənin “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir?” başlıqlı silsilə yazılarını oxumaq yetərlidir. Çünki Əli Bəy bu əsərində çox incə şəkildə Türk, Türklüyün yalnız bədən, gen-qan daşıyıcısı anlamındakı milliyətçiliyi deyil, eyni zamanda tarixi daha qədim dövrlərə gedib çıxan bir dünyagörüş, bir sosial-fəlsəfi təlim olduğunu da ortaya qoymuşdur. Bir sözlə, həmin dövrdə Əhməd Bəy Ağaoğlu İslamlığın tarixini, mədəniyyətini, fəlsəfəsini (İslam millətçiliyi) ortaya qoyduğu bir zamanda Hüseynzadənin Türklüyün tarixini, fəlsəfəsini, mədəniyyətini yazması, bircə çox şeyi ifadə edir.

Doğrudur, Əli Bəy Hüseynzadə ilk dövrlərdə yazırdı ki, bizim dirilişimiz “Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafətli” prinsiplərinə əməl etməklə bağlı olmalıdır. Ancaq böyük bilgəmiz onu da yaxşı başa düşürdü ki, artıq Türklüyü yalnız “qandan” ibarət görmək çox da doğru deyil. Ona görə də, o, çox keçmədən Türklüyü qandan çox hissiyyatla bağlayırdı: “Füyuzat’ın tutduğu yol Türklük, müsəlmanlıq və avropalılıqdır. Türk hissiyyatı ilə mütəhəssis, İslam dini ilə mütədəyyəin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin olmaqdır” (Hüseynzadə, 1996, 180). Deməli, Əli Bəy Hüseynzadə Türklüyün yalnız qan deyil bir hissiyyat (dünyagörüş) olduğunu da yaxşı bilir, bildiyi üçün də şeirlərinin birində yazırdı ki, dinlər belə müsəlman Türkü ilə xristian Türkünü ayıra bilməz. Burada da söhbət qandan daha çox Türk dünyagörüşünə, Türklük şüuruna bağlılıqdan gedirdi.

Hüseynzadənin Türkcülük, İslamlıq, Çağ-

daşlaşmaq düsturunun ilk müəllifi olmasını Rə-sulzadə, Göyalp, Akçura, Məmmədzadə və başqa mütəfəkkirlər də dəfələrlə qeyd etmişlər. Məsələn, Akçuraya görə Hüseynzadə müsəlman Türkləri arasında ilk turançı, ilk panturançı hesab olunur (Akçura, 2010, 174, 205). Akçura yazırdı: “Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək... Türkçülərin fəaliyyətində bir vəchə mahiyyətini haiz olan bu üçüz (üçlü-F.Ə.) ümdənin əsl atası Hüseynzadə Əli Bəydir. Məhz siyasət sahəsində, biri digərinə zidd kimi görünən Türklük, İslamlıq, Osmanlılıq siyasətləriniin, bu üç tərəzi siyasətin, qabili təlif olduğunu Əli Bəy iddia etmiş və “Füyuzat”ın 10 iyul ihtilalından əvvəl çıxmış nüsxələrindən birində “Türklük, islamlıq və avropalılıq” qayələrinin məmzucən (sintez edərək-F.Ə.) istehsalını tövsiyə etmişdi” (Akçura, 1924/1, 159). Rəsulzadə bu məsələni bir qədər də dəqiqləşdirərək yazırdı: “Füyuzat” jurnalı “Türk Yurdu”nda olduğu kimi aydın, ardıcılıqla olmasa da Türkçülük mövzusunun daha öncə işə salmış, hətta mərhum Ziya Bəyin son çağlarda “Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm, Qərb mədəniyyətindənəm” çağırışı ilə göstərdiyi anlamı Əli Bəy Hüseynzadə “Türk qanlı, İslam imanlı və firəng geyimli olaq” formulu ilə açıqlamışdı. Azərbaycan mətbuatının, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatının şüurlu metodik bir biçimdə milli Türk ideologiyasını işə salmaq düşüncəsi isə I Dünya savaşı öncəsində, illərində daha çox gəlişmişdir” (Rəsulzadə, 2012/2, 48). Mirzə Bala Məmmədzadə də yazırdı ki, Türkçülüyn, o cümlədən Azərbaycan Milli-Türk hərəkatının kamil-ləşməsində, onun ictimaiyyətinin şüurlanmasında “Füyuzat” jurnalı və onun əsas yazarı Ə.Hüseynzadə müstəsna rol oynamışdı (Məmmədzadə, 1992, 47).

Əli Bəy Hüseynzadənin Türkçülük fəlsəfəsində əsas məsələ, Turan mədəniyyətinin nüvəsi olan Türklərin qədim zamanlarda əsasən təbiətə, təbiət sirlərinə pərəstişdən ibarət bulunan Şamanizm (Qamlığa) və Tanrıçılığa inanmalarını izah etməkdir. Onun fikrincə, “şamanizm” bəzi Qamların ya da “şaman”ların şarlatanlığı sayəsində sonralar büt-pərəstlik dərəcəsinə düşdüyü zamanlarda belə (Hüseynzadə, 2007, 54), ancaq bu büt-pərəstlik, həmin dövrlərdə bir o qədər qaba olmayıb Misir, yaxud da Yunan qədim məzhəbləri kimi xurafat səviyyəsinə enməmişdir (Hüseynzadə 2007, 64). O, Türklərin ilkin inanclarında oda olan sitayişlərini şaman, ya da

qam-larla bağlayıb, İranlıların gəlişindən sonra ortaya çıxan zərdüştilərin atəşpərəstliyə aid olmamasına-na diqqət çəkmişdir (Hüseynzadə, 2007, 55). O yazırdı ki, Şamanizmdən sonra Türklərin əsas dini-fəlsəfi təlimi “Göy Tanrı” olmuşdur. Bəzi “şaman”ların yanlış əməlləri nəticəsində “şama-nizm” büt-pərəstliyə çevrilsə də, ancaq “şaman” büt-pərəstliyi uzun sürməmiş və Tanrıçılıq dini ya-ranmışdır: “Fəqət şu təəddüd ilahə ilə bərabər Türk oğuzlarda vəhdaniyyəti-rəbbaniyyə fikrinə bir meyil bulunduğuna sahibüssəma mənasına gələn və ilahüliləhə olması möhtəmil olan “Tanrı”, yəni Gök Tanrı və yaxud sadəcə “Gök” denilən Allaha dəlalət ediyor. Qədim Türklərin ruha eti-qadları var idi. Orxon abidəsinə görə ruh bir quş şəklində təsəvvür olunuyordu. Movtayı dəfn et-mək adəti dəxi talibi-diqqətdir” (Hüseynzadə, 2007, 64).

Əli Bəy Hüseynzadənin də yazdığı kimi, bu gün Türklərin, o cümlədən Azərbaycan Türk-lərinin Yaz bayramında təbiət ünsürləri (od, su, torpaq və hava) ilə bağlı keçirdiyi mərasimlərin kökü, mənşəyi də zərdüştiliyə deyil, şamanizm/qamlığa gedib çıxır (Hüseynzadə 2007: 55). Tanrıçılıqdan sonra isə İslam istisna olmaqla Türklərin əksəriyyəti başqa dinlərə ciddi şəkildə meyil və istedad göstərməmiş, göstərənələr isə öz etnik mənşələrini belə unutmuşlar. Ancaq mü-səlman Türklər həm İslam aləminin mühüm bir istinadgahına çevrilmiş, həm də öz tayfa və mil-liyyətlərini qoruyub-saxlamışlar (Hüseynzadə, 2007, 57). O, yazırdı: “Türk qəvaidi o qədər sadə, o qədər gözəl və məntiqə müvafiqdir ki, onunla ülfət edən Türk heç bir vaxt anı tərək eləyib, ərəbin qəvaidini qəbul etməyəcəyi aşkar idi. İştə bu növ səbəblərdəndir ki, Türklər dini-mü-bini-İslamı öz ruh və mənəviyyatlarından nəban etmiş kimi bir şövqi-əzim ilə dərəağuş edib onun qəvi bir ni-gəhbəni olmuş olduqları halda, əsla ərəbləşmədilər və qövmiyyəti-nəcibəyi-əsliyyələri mühafizə edə bilib, ancaq o yolda tərəqqiyyətə məzhər olmağa başladılar” (Hüseynzadə, 1997, 226). Şübhəsiz, Hüseynzadənin burada qeyd etdiyi “Türk qaydaları” məhz Türk dünyagörüşü, Türklük təlimidir.

Ümumiyyətlə, Hüseynzadənin sosial-fəlsəfi ideyaları dörd xəttə yekunlaşmışdır. Hər halda o, Çarlıq Rusiyası Dumasındakı Müsəlman-Türk millət vəkillərinə üzünü tutaraq onlardan aşağıdakılara əməl etməyi tövsiyyə etmişdir. O, yazırdı: “Biz İnsanınız: Binaənəleyh hər şeydən əq-dəm

bütün Duma ilə bərabər bilafərq məzhəb və qövmiyyət insanlığı, insanlıq hüququnu müda-fiə ediniz. Məzlum olan sinifləri zalım siniflərin təcavüzatından azad etməyə çalışınız, müsavati-tamamə istəyiniz. Yersiz, yurdsuz əkinçilərimizə, kəndlilərimizə yer-torpaq tələb edin, fükərayi-kəsibəmizin şəraiti-təəyyüşünü təshihə çalışınız. Biz Qafqazlıyız: Qafqaz əhlinin öz ümuri-idarə-sinə özü baxa bilmək üçün lazım gələn muxtariyyət tələb ediniz. Biz Müsəlmanız: Ona görə öz əqayidi-diniyyəməzdə hürriyyəti-vidcanımıza hər nə lazımsa onu istəyiniz, onu tələb ediniz. Biz Türkünüz: Dilimizin, lisanımızın tərəqqisinə mane olan hər növ sədlərin, divarların yıxılmasına, rəf olunmasına qeyrət ediniz!..” (Hüseynzadə, 1997, 186). Deməli, Ə.hüseynzadənin fəlsəfəsində İnsanlıq, Qafqazlılıq, Müsəlmanlıq fəlsəfəsi ilə yanaşı, neçə min illərdən bəri var olan bir Türklük fəlsəfəsi də var idi.

Ziya Gökalpın “Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” Düsturu və Sosioloji Türkçülük

Əli Bəy Hüseynzadənin “Türklük, Müsəlmanlıq və Avropalılıq” tezislərini Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək kimi formulə edən Ziya Gökalpın xüsusən, “Türk” anlayışına baxışı diqqətimizi cəlb edir. Bizcə, Gökalp da Hüseynzadə kimi Türk, Türklük, Türkçülük anlayışının yalnız milli mənsubiyyət, etnosçuluq əsasında təqdiminin əleyhinə olmuşdur. O da, hesab etmişdir ki, Türk, Türklük, Türkçülük sosial-fəlsəfi bir sistemdir. Yəni Türk, Türklük, Türkçülük demək ancaq dil, gen-qan birliyi deyil, eyni zamanda bir şüur, dünyagörüş, ruhi-mənəvi bir məsələdir. “Türkləşmək” qavramına gəlincə, Türklüyə dönmək, Türklüyü yenidən idrak etmək anlamındadır. Başqa sözlə, “Türkləşmək” qavramında əsas vurgu vaxtilə Türk dünyagörüşünə, Türk fəlsəfəsinə sahiblənmiş, ancaq sonralar müxtəlif səbəblərdən ondan uzaq düşmüş olanlarla bağlıdır. Burada əsla və əsla hansısa etnosları, xalqları zorla Türkləşdirməkdən söhbət gedə bilməz, zira bunu heç bir anlamı da yoxdur. Eyni mənanı İslam dini, İslamlıq haqqında da deyə bilərik.

Ziya Gökalpda Türkçülük düşüncələrinin yaranmasında Əli Suavi, Yusif Akçura, Əli Bəy Hüseynzadə və başqa Türk aydınları mühüm rol oynamışlar. Hər halda Ziya Gökalpdan öncə

bir çox Türk aydınları Türk millətinin yeni bir dönəmə qədəm qoymasını ümumilikdə İslam dininə, Qərb mədəniyyətinə üz tutmaqda, ya da Türklüyü mənimsəməkdə gördüyü açıq şəkildə özünü bürüzə verirdi. Türkçülük və müasirləşmək (çağdaşlaşmaq) məsələsində Suavi, Akçura və Hüseynzadənin ən uğurlu davamçısı Göyalp olmuşdur. Göyalp bir tərəfdən onlardan Türkçülük (turançılıq), İslamlaşmaq, Qərbəşmək ideyalarını mənimsəmiş, digər tərəfdən isə onları formulə etməyə çalışmışdır. Özəlliklə, Hüseynzadənin “İslam imanlı, Türk qanlı və Avropa qiyafəli” düsturunu mənimsəməsinin sonucu olaraq Göyalp “Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm” ideyalarını daha da zənginləşdirmişdir.

Akçuraya görə “Türkləşmək, İslamlaşmaq və Müasirləşmək” ideyasının “asıl babası” Əli Bəy Hüseynzadə olsa da, ancaq onu yaşadan, Türkçülərə yaxşıdan yaxşıya mənimsədən Göyalp olmuşdur: “Hüseynzadə Ali Beydə basit və hadsi bir ifadədən ibarət kalan bu esaslı fikirlər, Ziya bey tərəfindən çox işlənmiş, çox tamik və tevis edilmiş və mahza onun tahriri və şifahi telkinləri sayesinde bugünkü kıymət və ehemiyətini kazanmışdır” (Akçura, 1924, 44-45). Hilmi Ziya Ülken də təsdiq edir ki, bu üçlü görüş (Türkləşmək, İslamlaşmaq və Avropalılıq) daha öncə bir az bəlihsiz olaraq Ali Suavi tərəfindən irəli sürülüb müdafiə olunsa da, onun əsas ideyavericisi Hüseynzadə, tamamlayıcısı isə Göyalpdır: “Fəqət Ali Suavi, hənüz Türkçülüyn oyanmadığı və Namiq Kamalın Osmanlı-İslam görüşünün hakim olduğu bir dövürdə yaşadığı üçün fikirləri unudulmuşdu. Hüseynzadənin təklifi tam zamanındaydı... Sonralar bu fikir hərəratli tərəfdar buldu. Göyalp Türkləşmək, İslamlaşmaq və Avropalılıq adlı məqalələrini və 1918-ci ildə bu məqalələrdən ibarət kitabını yayınladı” (Ülken, 2013, 337).

Doğrudanda 1910-cu illərdə Göyalp “Türkləşmək, Müasirləşmək və İslamlaşmaq” ideyasının qızgın tərəfdarlarından biri kimi ortaya çıxmış, bununla bağlı “Türk yurdu”nda silsilə məqalələr yazmağa başlamışdır. Hüseynzadənin “İslam əqidəli, Türk qanlı və Avropa qiyafəli” düsturundan çıxış edən Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm devizləri ilə yanaşı, “Qərb mədəniyyətindənəm” də deyirdi (Göyalp, 1991, 63). 1912-1913-cü illərdə “Türk yurdu” jurnalında dərc etdirdiyi “Türkləşmək, İslamlaşmaq və Müa-

sirləşmək” başlıqlı silsilə məqalələrində Göyalp yazırdı: “Türkləşmək və islamlaşmaq ölküləri arasında bir çatışma olmadığı kimi, bunlarla çağdaşlaşmaq ehtiyacı arasında da çatışma mövcud deyildir... Sonucda, hər birinin təsir çərçivələrini bəirləyərək bu üç amacın üçünü də qəbul etməliyiz; yaxud, daha doğrusu, bunların bir ehtiyacın üç müxtəlif nöqtədən görülmüş çevrələr olduğunu anlayaraq “çağdaş bir İslam Türklüyü” yaratmalıyız” (Gökəlp, 2005, 19-20). Türkiyə tədqiqatçısı A.Gökdəmir hesab edir ki, Göyalpın bu üç kəliməsi Türk sosial fəlsəfəsinin ən geniş çevrəsini vermişdir: “Türk və müsəlman oluş, tarix içindir tekevün eden milli realitemizdir: yeni bir heyat içinde şekillenmesine, kalkınmasına, güclenmesine, yüceltilmesine çalışılan topluluk Türk milletidir ve bu millət müsəlmandır. Batı medeniyeti ise, yeryüzünde hiç bir topluluğun ilgisiz ve dışında kalmayacağı bir büyük dünya gerçekliyidir” (Gökdəmir, 2005, 218).

Üçlü düsturun (Türkçülük, İslamçılıq və Müasirləşmək) mahiyyətinə varmaq anlamında Göyalp Türk cəmiyyətindəki mühafizəkarlıq və yeniləşmə məsələsinə də ciddi önəm vermişdir. Burada da Göyalpın məqsədi ənənə, gələnek və qaydaların mühafizəkarlıqla yeniləşmə arasında hansı şəkildə öz varlığını ifadə etməsidir. Göyalp hesab edirdi ki, Türklər İngilislərdən fərqli olaraq qanun-qaydaları sevsələr də gələnekçi deyillər! O, yazırdı: “Türklük və İslamlıqla ilgili geleneklerimizin birbiri ardına gelen tarihsel evrelerini aramadığımız gibi, yüzyılımızı başka yüzyıllardan ayıran ilerlemelerin kaynağını ve gelişmesini de incelemeye gerek görmeyiz. Bizim için, yalnız sonuçlar gerekli. Türklük, İslamlık, birbiri ardınca yükselip alçalmalardan, edimsel ve inançsal kurallar biçiminde tortular bırakmış; Avrupa uygarlığı, bir çok yükseliş ve dönüşmelerinden sonra, bize bir takım bilimsel uygulamalı ilkeler olarak görünmüştür” (Gökəlp, 2005, 27).

Beləliklə, Göyalpa görə üçlü düstur açıısından mühafizəkarlıq və yeniləşmə məsələlərinə yenidən baxılmalıdır. Belə ki, Türklüyün və İslamlığın ənənələrinə, gələnekələrinə tamamilə “mühafizəkarlıq” damğası vurub onlardan imtina etmək doğru deyildir. Özəlliklə, Türk tarixinə, Türk mifologiyasına, Türk ədəbiyyatına, Türk dilinə, Türk memarlığına, Türk musiqisinə yenidən baxılmalı, oradakı Türk ruhu ortaya qoyulmalıdır. Göyalp yazırdı: “Türklüğün sözcüklerde, öykülerde, masallarda, destanlarda izleri kalmış

bir ölküsü vardır ki, bunu bu dağınık kalıntılar arasından bulup çıkarmak ve bunda bulunan kavimsel “tarix öncəsi”ni keşfetmek, en büyük görevimizdir” (Gökəlp, 2005, 28). Göyalpın bu fikirləri də bir daha təsdiq edir ki, Tanrıdan türklər üçün göndərilmiş kitabı yoxdur tezisi doğru deyildir. Türkün kitabı olub, sadəcə o, sonralar müxtəlif qalıqlar formasında bizlərə çatmışdır.

Göyalp hesab edirdi ki, Türklük kimi İslamlıqla ilgili təşkilatların, təsisatların da gələnekələrinə, tarhini eninə boyuna incələməli, xüsusilə kələmin, təsəvvüfün, fiqhın tarixlərini bilməliyik. Onun fikrincə, Türklük və İslamlığın “mühafizəkarlıq”ını doğru şəkildə mənimsəyib yeniləşməklə bağlamaqla yeni bir “İslam-Türk” tarix fəlsəfəsi ortaya qoya bilərik (Gökəlp, 2005, 29). Bununla yanaşı, o, kəltür və sivilizasiya məsələsində də ağılla bilimə əsaslanan “Türk İslam kəltürü yaratmaya çalışmalıyız” deyirdi.

Ümumiyyətlə, Göyalpın üçlü düsturunun əsil mahiyyəti çağdaş ruhlu “İslam Türklüğü”, “Türk İslam” kəltürü, “İslam-Türk” tarix fəlsəfəsində ifadə olunmuşdur. Bu fəlsəfəyə görə də, Türkçülük İslamlıq, İslamlıq isə elə Türklük deməkdir. Göyalpın belə bir fikrə gəlməsinə səbəb yanlış olaraq Türk xalqlarının hamısını müsəlman hesab edərək, müsəlman olmayan Türkləri nəzərə almaması idi: “Türklərin hepsi İslam olduğu için, Türkçüler hiç bir zaman İslam ümmətçiliğine aykırı bir duygu beslemeyecektir. Aynı zamanda Türkçüler, çağdaşlaşmak için, Müslüman olmayan kavimler hakkında bu uygarlık yüzyılın gerektirdiği saygılı tutumu koruyacaklardır” (Gökəlp, 2005, 45).

Türkçülərin Türk birliyi və Turan ölküsü düşüncələrinə gəlinə, Göyalp hesab edirdi ki, hazırda dünyada Türk xalqlarının dil və mədəniyyət baxımından birbirindən uzaqlaşdırılması siyasəti yürüdülməkdədir. Göyalpa görə, İsmayıl Bəy Qaspiralının dildə birlik ideyasını bir kənara qoyub yerli Türk ləhcələrini inkişaf etdirmək istəyənlər düşmənlərin çörəyinə yağ çəkənlərdir. Onun fikrincə, Türk aydınlarının tək məqsədi ortağ Türkcəni qoruyub yaşatmaq olmalıdır. Türk xalqlarının ortağ mədəniyyəti məsələsi ilə bağlı olaraq isə Göyalp yazırdı ki, bu, Türkçülüynün əsas amallarından biridir. Onun fikrincə, Avropa sivilizasiyasının içində Türk xalqlarının ortağ kəltürünün, mədəniyyətinin yaradılmasına çalışılmalıdır. Göyalp yazırdı: “Kısacası, İstanbul dilinin ulusal dil olarak be-

nimsenmesi və Avropa uygarlığı içinde bir Türk kültürünün yaratılmasına çalışılması, bir Türk ulusun kurulmasına yardımcı olacak və Osmanlı, Kıpçak, Özbek, Kırgız gibi adlar bölgesel adlar olarak kalacaktır” (Gökəlp, 2005, 63).

Ziya Gökəlp Əli Bəy Hüseynzadənin Türkçülük fəlsəfəsindən çıxış edərək Turan vətəni, Türk xalqlarının hamısını içinə alan və Türk olmayanları kənarda buraxan ölkəsəl yurd kimi başa düşmüşdür: “Turan, Türklərin oturduğu, Türkçenin konuşulduğu bütün ölkələrin toplamıdır” (Gökəlp, 2005, 63). Başqa sözlə, İslam yurdu müsəlman ulusların sevgili yurdu olduğu kimi, Turan da, türklərin ulusal yurdu. Bu anlamda Osmanlı ya da Türkiyə də həm İslam yurdu, həm də Turan yurdu: “Türklərin Türk yurdunu ya da Turanı özəl bir aşkla benimsemələri ne kiçik İslam yurdu olan “Osmanlı ölkəsi”nü, ne de İslam yurdunu unutmalarını gerektirmez. Çünki ulus ölkəsi, devlet ölkəsi, ümmət ölkəsi başqa şeylərdir və hər üçü kutsaldır” (Gökəlp, 2005, 68).

Gördüyümüz kimi, Göyalp nə qədər termin olaraq “İslamçı Türklük” ya da “Qərbçi, modern Türklük”dən bəhs etsə də, əslində onun düşüncəsindəki əsil Türkçülük daha çox özə əsaslanan bir Türkçülük idi. Yəni Göyalpın düşüncələrində iki cür Türkçülük hiss olunurdu. Bunlardan birincisi, yalnız milli və özə əsaslanan, Göy Tanrı fəlsəfəsindən ruh alan, Turan ölkəsini hədəfləyən Türkçülük idi. Bu Türkçülük daha çox romantik, utopik xarakter daşısa da, Göyalpın əsil varlığını ortaya qoyur, onun düşüncələrinin nüvəsini təşkil edirdi. Hesab edirik ki, məhz bu anlamda Göyalp Türkçülüğü yalnız qandan gələn, bir soya söykənən ideya kimi görməmiş, onu turançılıq kimi daha geniş götürməklə düşüncəyə, milli şüura, bir sözlə sosial-fəlsəfi təlimə bağlamışdır. Bu, Göyalpın dar və məhdud düşüncələrdən çox uzaq olmasının, yəni böyük bir Türkçü, turançı olmasının bariz nümunəsi idi. Bu anlamda milli aydınımız Əhməd Bəy Ağaoğlu da doğru qeyd edir ki, üçlü düstur arasından Göyalpın ən çox mənimsədiyi Türkçülük idi: “Türklük Ziya için esastı. Ziya Türk aşığı idi ve bütün hayatını kendi nefsi ile ailesini ihmal edercesine bu maşukasına hasreylemişti. Ziya Türk mümini idi ve bütün ilhamlarını bu imanından alıyordu. Türkün ruhi ve içtimai hüsusiyetlerini Ziya kadar idealize eden bir mutefekkirimiz olmamıştır” (Ağaoğlu, 1924/2, 100).

Deməli, Göyalpın əsil Türkçülüğü sosial-fəlsəfi mahiyyətli Türkçülük olmuşdur. Sadəcə, Göyalp nisbətən 1918-1920-ci illərdə və daha sonralar sosial-fəlsəfi mahiyyətli Türkçülüğü Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması və yaşaması naminə, bir az fərqli təriflər verməyə məcbur olmuşdur. Özəlliklə, 1-ci Dünya müharibəsindən Osmanlının məğlub çıxmasının nəticəsi olaraq da, sosial-fəlsəfi mahiyyətli Türkçülük, Turançılıq, artıq gerçəkçi və pragmatist bir formada Göyalp və digər Türk aydınlarımızda öz əksini tapmağa başlamışdır. Belə ki, 1920-ci illərdə Türk aydınlardan bir çoxu, o cümlədən Göyalp turançılıqdan, vahid Türk milləti düşüncəsindən uzaqlaşmış və ayrı-ayrı müstəqil Türk dövlətlərinin mövcudluğu ideyasını daha çox təbliğ etmişlər. Çünki Qərb sivilizasiyasının çiçəkləndiyi bir dövrdə turançılıq ideyasının Rusiya əsarətində yaşayan bütün Türklərin, o cümlədən Türkiyə Türklərinin əsas hədəflərindən biri kimi qalması çox zor görünürdü. Özəlliklə, çar Rusiyasının yerini tutan Sovet Rusiyasının Türk dövlətlərini yenidən yağmalaması, vaxtilə Göyalpın ümid etdiyi Rusiyanın dağılıb viran, Türkiyənin böyüyüb Turan olması ideyasını xeyli dərəcədə zədələmişdi.

Bu səbəbdəndir ki, xüsusilə 1923-cü ildə yazdığı “Türkçülüğün Esasları” kitabında Göyalp türkçülük (Türk Birliyi) və turan ölkəsini yenidən dəyərləndirmişdir. Göyalp yazırdı ki, artıq Türkiyə üçün utopik Türkçülük, turançılıq deyil, real olaraq Türkiyəçilik önəmlidir. Ona görə, Türkçülük-Oğuzçuluq və Turançılıq isə bütün Türklərin gələcək idealları idi (Gökəlp, 1991, 38). Əslində bütün bunları Göyalpın Türkçülük, Turançılıq ideyasından vaz keçməsi kimi anlaşılmaması qətiyyənlə doğru deyildir. Bütün ruhu və varlığıyla Türkçülük, Turan ölkəsinə bağlı olan Göyalp yuxarıda da yazdığımız kimi, Türkiyə Cümhuriyyətinin tək müstəqil bir dövlət olaraq mövcudluğu naminə Türkçülük fikirlərində bəzi dəyişikliklər etmişdir. Ancaq onun belə bir dövrdə “Türkçülüğün əsasları” (1923) kitabını yazmaqda əsas məqsədi heç də Türk Birliyindən, Turan ölkəsindən vaz keçməsinə ortaya qoymaq deyil, tam əksinə bir gün dünyanın şərtlərinin dəyişəcəyi təqdirdə onun gerçəkliyə çevrilə bilməsini ifadə etmək idi. Ona görə də, Göyalp bu kitabını ancaq Türkiyə Türkləri üçün deyil, bütün Türk xalqlarının (Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Tatarıstan, Uyğuristan, Kərkük,

Hələb, Krım vəb.) ortaq proqramı kimi yazmış, Türkçülüyə xidmət edən bütün Türk aydınlarını və onların gördüyü işləri bir bir ortaya qoymuşdur (Gökəlp, 1991, 27).

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İrsində Türklük və Türkçülüyn Sosial-Fəlsəfi Anlamı

Əli Bəy Hüseynzadənin “Türk hissiyyəti ilə mütəhəssis, İslam dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin olmaq” formulunu, eyni zamanda Göyalpın “Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” düsturunu zamanında ən yaxşı idrak edən və onu Azərbaycan adlı yeni bir Cümhuriyyətin dövlətçilik fəlsəfəsi halına gətirən Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularında mütəfəkkir, milli ideoloq Rəsulzadə olmuşdur. Rəsulzadə yazırdı ki, ilk qaynağı Əli Bəy Hüseynzadə olan Azərbaycan bayrağındakı üç simvolun formalaşmasında Göyalpın da rolu az olmamışdır: “Azərbaycan bayrağındakı mavi rəng – Türklüyü, yaşıl rəng – Müsəlmanlığı, al rəng də – Təcəddüd (Yeniləşmə – F.Ə.) və inqilab rəmzi olmaq həsbilə əsrliyi tərmiz edər ki, möhtərəm Ziya Göyalp Bəyin “Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm, Qərb mədəniyyətindənəm” – düsturunu ifadə etmiş olur” (Rəsulzadə, 1990, 97).

Məhz Rəsulzadənin sayəsində də hər üç ideya öz yerini yeni Türk dövlətində (Azərbaycan Cümhuriyyətində) doğru şəkildə tapmış, ən əsası o, Türklük fəlsəfəsinin bayrağımızda ilk sırada yerini tutmasına nail olmaqla, əslində bir daha keçmiş dövlətçilik (Avar, Göy Türk, Xəzər, Səlcuq və b.) ənənələrimizdə olduğu kimi, onun XX əsrdə milli nüvə rolunda çıxış edə biləcəyini rəsmən ortaya qoymuşdur. Beləliklə, Türklüyün yalnız bir gen-qan deyil, eyni zamanda mavi-göy rəngi özündə əks etdirən bir fəlsəfi təlim, dünyagörüş olması öz təsbitini tapmışdır.

Son əsrlərdə İslamçılıqla Türkçüyü bir-birindən ayırmağa başlayan milli mütəfəkkirlər, o cümlədən Hüseynzadə üçün Türkçülük ruhunun parçalanması, yəni ayrı-ayrı milli-məhəlli Türk-çülüyə bölünməsi çox yad və uzaq bir hiss idi. Bu məsələləri çox doğru dəyərləndirən Rəsulzadə yazırdı: “Panislamizmdən qurtulan Türk ictimai-siyasi düşüncəsi birdən-birə indi çatdığı gerçək milli ideyaya o anda çata bilməzdi. Bu psixoloji baxımdan aydındır. Mühəribə və

ümumi təhlükə şəraitində İslam birliyi kimi böyük və əhatəli şüardan imtina edən millətçilər onun əvəzinə eyni təsir gücünə malik bir şüar irəli sürməli idilər. Bu, ancaq milli birlik ola bilərdi: “Din birliyi çağı keçdi, indi tarixi uluslar-millətlər irəli aparır. Yaşasın, Dunaydan Altayadək Türk uluslarının bir-liyi!” (Rəsulzadə, 2012/1, 51-52).

Qeyd edək ki, “Panislamizmdən qurtulan” siyasi-ideoloji Türkçülükdə isə əvvəlcə, vahid Türk millətindən və vahid Türk dövlətindən bəhs olunurdusa, ancaq sonrakı mərhələdə, o, öz yerini yeni Türkçülüyə verdi. Yeni Türkçülükdə isə milli-mədəni dəyərlər, əxlaq, adət-ənənələr əsas tutulurdu. Bu proseslərdə aktiv iştirak etmiş, yeni Türkçülüyn formalaşmasına yön verənlərdən biri olan Rəsulzadə yazırdı: “Daha romantik, siyasi panturanizm yoxdur, ancaq ulus istəklərini güdən Türkçülük vardır... Türk ellərinin özünü anlaması, irq ideologiyasından ulus ideologiyasına keçir, bu da saldırcılıq ideoloji-qurama baxımından da aradan qaldırır” (Rəsulzadə, 2012/1, 62).

Rəsulzadənin dünyagörüşündə sosial-fəlsəfi ideyalar bu cür şəkillənmişdir: 1) Türklük, 2) İnsanlıq, 3) İslamlıq, 4) Azərbaycanlıq. Bizcə, buradakı Türklük əgər milli-məhəlli xarakter daşı-yarsa Azərbaycan Türklüyü, ancaq ümumi xarakter daşıyarsa Türkçülük kimi ifadə olunmalıdır. Belə olduğu təqdirdə, fikrimizcə, bu gün Azərbaycan milli konsepsiyasının əsas mahiyyətini əsa-ğıdakı dördlük təşkil etməlidir: 1) Türklük (Azərbaycan Türklüyü – milliyyətçilik), 2) Türkçülük (Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü), 3) İslamlıq, 4) İnsanlıq.

Beləliklə, biz Türklüyü iki anlamda dərk etməliyik: Birincisi, Türklük siyasi anlamda milli-məhəlli xarakter daşıyır və Azərbaycan Türklüyünü – Azərbaycan Türk milliyyətçiliyini özündə ifadə edir. Bu halda da Türklük və Azərbaycanlılıq bir-birinin eyniliyidir. 1918-ci ildə qurulan Türk Cümhuriyyətinə “Azərbaycan” adı verilərkən də məhz bu eynilikdən çıxış edilmişdir. Doğrudur, o zaman “Azərbaycan” sözü hərfi mənada daha çox “odlar yurdu” kimi başa düşülmüşdür. Ancaq çox maraqlıdır ki, bu zaman Türklüklə üst-üst düşən əsas məsələ kimi “tarixi-çoxrafi Azərbaycan”da əsasən Oğuz, qismən də Qıpçaq Türk boylarının vahid millət kimi eyni dilə, mədəniyyətə, ədəbiyyata, adət-ənənələrə, tarixə, fəlsəfəyə sahib olması mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan “Azərbaycan” anlayışının farsca “odlar yurdu”

kimi izahı belə, heç bir məna kəsb etməmişdir və bu gün də etmir. Çünki “Azərbaycan Cümhuriyyəti” adıyla yanaşı ortaya çıxan Oğuzistan, Xə-zəristan adları da əslində bir-birinin eynidir. Belə olduğu təqdirdə “Azərbaycan” sözü hərfi məna-da da “odlar yurdu” deyil, elə Oğuzlar ölkəsi, Xəzərlər ölkəsi, Türklər ölkəsi deməkdir (Türkel, 2010, 27, 62).

İkincisi, Türk, Türklük sosial-fəlsəfi anlamda ümum Türklüyü (Türk fəlsəfəsini, Türk dünyagörüşünü) ifadə edir və Türk xalqlarının orta q tarixə, fəlsəfəyə, ədəbiyyata, dünyagörüşə sahiblənməsinə əsaslanır. Bu halda isə Türklük Azərbaycan Türklüyü (Azərbaycanlılıq) ilə yanaşı digər milli-məhəlli Türk ideyalarını (Türkiyə Türklüyü, Qazaxıstan Türklüyü, Tatarıstan Türklüyü, Uyğuristan Türklüyü, Krım Türklüyü, Özbəkistan Türklüyü, Başqırdıstan Türklüyü və b.) özündə ifadə edir. Bu prizmadan yanaşsaq, Türk dünyagörüşünün, Türk fəlsəfəsinin son əsrdə yalnız Türkiyə Türklərinin boyununa biçilməsi, buna uyğun olaraq da Türk mədəniyyəti, Türk dili, Türk fəlsəfəsi, Türk tarixi dedikdə, ancaq Türkiyə Türklüyünü başa düşmək yanlışdır. Türkiyə Türklüyü də milli-məhəlli Türklük ideyalarından biri olub, ümum Türklüyün sadəcə bir parçasıdır. Yəni Türkiyə Türklüyü digər milli-məhəlli Türklük ideyalarından (Azərbaycan Türklüyü, Qır-ğızıstan Türklüyü, Uyğuristan Türklüyü, Tatarıstan Türklüyü, Başqırdıstan Türklüyü, Krım Türklüyü və b.) biri olub, sadəcə son əsrdə, xüsusilə Mustafa Kamal Atatürkün sayəsində öz müs-təqilliyini qoruyub saxlaması və Türklüyün ümid yeri kimi mövcudluğuna görə ön plana çıxmışdır. Atatürk “Türk milləti” dedikdə, Türk dünyagörüşünə, Türk əxlaqına sahib olanları nəzərdə tuturdu. Yəni buradakı “Türk milləti” qavramı yalnız gen-qan, soy, dil birliyinə görə deyil, ümumilikdə əxlaqı, inancı, dünyagörüşü bir olanlara aid idi.

Ümumiyyətlə, burada Türklüyü və Türkçülüüyü də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Türklük daha çox sadəcə şəxsi kimliyini, danışdığı dili, tapındığı adət-ənənələri Türk olaraq qəbul edib bununla kifayətlənməkdirsə (Türk kimliyi, Türk milliyəti), Türkçülük millətdə milli ruh, milli düşüncə, milli özünüdərk uğrunda mübarizə aparmaq, bir sözlə onu yenidən bir təlim, sis-temli məfkurə (Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü) halına gətirməkdir. Bunu, vaxtilə Rəsulzadə belə ifadə etmişdi: “Türklüklə Türk-

çülük arasında böyük fərq vardır. O fərq nədir? ...Millətdə milli ruh, milli düşüncə, milli özünü-tanıma, milli şəxsiyyət lazımdır. Biz millətə bunu verməyə çalışırıq” (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920), 1998, 260). Rəsulzadənin ifadə etdiyi Türkçülük birmənalı olaraq Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü idi.

Beləliklə, burada ifadə etmək istədiyimiz əsas məsələ odur ki, Türklüyün və Türkçülüüyün təməl prinsiplərini doğru-dürüst mənimsəmədikcə, daima problemlər içində yaşamalılı olacağıq. Başqa sözlə, Osmanlı dönəmində Türklərin “Osmanlı”, çar Rusiyası dövründə Azərbaycan Türklərinin nədən “Tatar”, Sovet Rusiyası dövründə “Azərbaycanlı”, Pəhləvilərlə İran rejimlərində “İranlı” və buna uyğun olaraq dilinin də “Osmanlı”, “Tatar dili”, “Azərbaycan dili”, “Azəri dili” adlandırılmasının əsil mahiyyətini ortaya qoymadan Türklükdən, Türk fəlsəfəsindən danışmaq mənasızdır.

Bu baxımdan bugünkü Azərbaycan Respublikasında dilimizin adının Azərbaycan dili de-yil, Türk dili adlandırılması, siyasi anlamda Azərbaycanlı olmaqla yanaşı Türklüyümüzün ifadə edilməsi tələblərinin irəli sürülməsinin milliyyətçilik, ya da millətçiliklə aşağı-yuxarı heç bir əla-qəsi yoxdur. Bu müddəamız Türkiyədə “Türk milləti” qavramı yerinə “Türkiyə milləti” kəliməsini ortaya atanların tezislərinə də cavabdır. “Türk”, “Türk milləti” qavramlarından müxtəlif bəhanələrlə imtina edərək, onun yerinə yalnız “Türkiyə milləti”, “Azərbaycan milləti”, “Qazaxıstan milləti”, “Özbəkistan milləti” anlayışlarından istifadə etmək doğru deyildir.

Biz Türk xalqları, ilk növbədə Türk dünyagörüşünə, Türk tarixinə, Türk fəlsəfəsinə, Türk ədəbiyyatına, Türk dövlətçiliyinə doğru-dürüst sahib çıxmalıyıq. Çünki dövlətlərimizin adı ilə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və b.) dilimizi, ədəbiyyatımızı, tariximizi, dövlətçiliyimizi məhdudlaşdırmaqla əslində özümüz öz əlimizlə düşmənlərimizə əsaslı bəhanələr vermiş oluruq. Hər halda dövlətin adı ilə bağlı olan anlayışlarla bir milləti, onun dilini, ədəbiyyatını, fəlsəfəsini ancaq müəyyən bir çərçivədə ifadə etmək mümkündürsə, ancaq hər hansı bir ideya, dünyagörüş əsasında isə onun sərhədləri daha da genişlənir.

Məsələn, bu anlamda “Azərbaycan” ideyası daha çox tarixi-coğrafi Azərbaycanı, həmin tarixi-coğrafi Azərbaycanda yaşayan Türk, qey-

ri-Türk bütün etnosları vahid mədəniyyət, dövlət-çilik çatısı altında bütünləşdirdiyi halda, ancaq onu Türk dünyagörüşündən, Türk dövlətçilik, Türk fəlsəfəsindən, Türk adət-ənənələrindən uzaq tutmaq əsas nüvədən məhrum etmək demək-dir. Bir şey unutmamaq olmaz ki, 100 il öncə “Azərbaycan” ideyasını ortaya atıb onu bir Türk dövlətinin rəsmi adı halına gətirənlər üçün başlıca qayə Azərbaycan Türklərini, o cümlədən də digər etnoslarını vahid bir çatı (mədəni, dil, adət-ənənə, iqtisadi, tarixi və s.) altında tutmaq olmuşdur. Ancaq bütün hallarda ilk dəfə siyasi məfkurə kimi ortaya atılan “Azərbaycan” ideyasının da əsas canı, qanı, ruhu bir sözlə, hər şeyi Türk dünyagörüşü, Türklük/Turançılıq fəlsəfəsi idi. Bu qətiy-yən dəyişə bilməz, dəyişməməlidir də.

Türk dünyagörüşünə əsaslanmayan, yəni milli nüvəsi Türklükdən uzaq tutulan “Azərbaycan”, “Türkiyə”, “Özbəkistan”, “Qazaxıstan” və digər ideyalar o deməkdir ki, onların ən yaxşı hal-da varlığı təqribən 100 il civarındadır. Onsuz da, bunu Türklük əleyhdarları hər fürsətdə dilə gətirirlər, yazırlar. Belə olduğu təqdirdə, dilimizin Türk dili, ədəbiyyatımızın Türk ədəbiyyatı, fəlsəfi fikrimizin Türk fəlsəfi fikir tarixi adlandırılmasının qəti əleyhinə olub yeri gəldi gəlmədi, anlamı oldu, ya da olmadı hər şeyi yalnız “Azərbaycan”, “Türkiyə”, “Özbəkistan”, “Qazaxıstan” və digər anlayışlar çəçivəsində görmək doğru deyildir.

Azərbaycan Şairi Nizami Əsəri və Nizami Gəncəvinin Dünya Görüşündə Türk Fəlsəfəsi

Qeyd edək ki, Türkçülüynün sosial-fəlsəfi xarakter daşmasını Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində Türk mütəfəkkiri, filosof Nizami Gəncəvinin nümunəsində çox dəqiq izah etmişdir. Gəncəvinin dünyagörüşündə Türklük və insanlıq bir birini daim tamamlamış, onun fəlsəfəsində Türklük, Türkçülük İnsanlıq fəlsəfəsinin sinonimi kimi ifadə olunmuşdur. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, Nizami Gəncəvinin dünyagörüşünün Türklük və İnsanlıq əsasında ob-yek-tiv, elmi prinsiplərə əsaslanan şərh, təfsiri ilk dəfə Rəsulzadə tərəfindən verilmişdi. Rəsulzadə Gəncəvinin Türk fəlsəfi düşün-cə-sinə, Türk mədəniyyətinə və insanlıq fəlsəfəsinə bağlılığını vaxtında gö-rə-rək, bütün bunları “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində dolğun şəkildə əks etdirə bilmişdi.

Nizami Gəncəvi demək olar ki, bütün əsərlərində dünyada müdrilik, əxlaqlıq, nəciblik, alicənablıq, igidlik, pa-klıq və bu kimi digər xüsusiyyətləri Türklüyə aid hesab etmişdir. Filosof-şair “Sirlər xəzinəsi”ndə dəfə-lər-lə Türk düşüncəsinə, Türk etiqadlarına müraciət etmişdi:

Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır,
Çadırın aypa-ra-sı Sürəyyaya nur saçır
(Gəncəvi, 2004/1, 74).

Burada o, ağ yasəmənli Qıpçaqlarda (əngin çöllərdə) yurd salmış Türklərin aypara şəkilli döyüşçü çadırına oxşadır və bu çadır guya, o qədər əzəmətlidir ki, Sürəyya ulduzunadək ucalıb ona şölə verir. Nizami daha sonra yazır:

Lalənin bağı qara – Ərəb yavrusu kimi,
Türk yasəmən Yəməndə Süheyl ulduzu kimi!
(Gəncəvi, 2004/1, 74).

“Türk yasəmən” ifadəsi Nizaminin ənənəvi məcaz-la-r-rındandır və Türkün qədim dövrlərdən əbədi bahar, tə-zə-lik, paklıq rəmzi olduğuna işarədir. Rəsulzadə də yazır ki, Nizami Gəncəvi “Türk” dedikdə - gö-zəl, mərd, qəhrəman, döyüşçü, sərkərdə, həmçinin bilici, ər, rəhbər və başçı nəzərdə tutur; “Türklük” dedikdə – vəfanı, düzgünlüyü və istədiyinə qovuşmağı nəzərdə tutur (Rəsulzadə, 2008, 169).

Eyni zamanda Nizamidə Türklük - qüvvət və qəh-rə-man-lıq simvoludur. Rəsulzadə yazır: “Hər halda Türk məf-hu-muna, hissələrində, duyumlarında, fikir və düşüncələrində bu qədər yüksək yer verən bir Azərbaycan evladına, gözəl ilə ucaya – “Türk”, gözəllik və ucalığa – “Türklük”, gözəllik və ucalıq diyarına – “Türküstan” deyən bir şairə, yalnız farsca yazdığı üçün Türk demək mümkündürmü? Əsla! Əsərlərini ərəbcə yazdıqları halda, Türklük haqqındakı duyğuları ilə Türk mədəniyyəti və vətənpərvərliyi tarixində müstəsna yer tutan Kaşğarlı Mahmudlar, Gurlu Fəxrəddin Mübarəkşahlar, Zəməşşərli Mahmudlar nə qədər Türk-dür-lər-sə, Nizami də onlar qədər Türkdür” (Rəsulzadə, 2008, 176).

Ümumiyyətlə, Gəncəvi əsərlərində Türk, Türklük anlayışları xüsusilə önə çəkmiş, digər əsərlərində olduğu kimi, “İs-kən-dərnəmə” poemasında da Türk xalqlarının qədimliyini, Türk adət-ənənələrini böyük ustalıqla əks etdirmişdir. Bu əsərində Makedoniyalı İskəndərin Qıpçaq ellərinə səfə-rin-dən bəhs edən Gəncəvinin məqsədi Türklərin yalnız Azərbaycanda deyil, Orta Asiya və bütün Qafqaz ellərində qədim xalqlardan biri olduğunu sübuta yetirmək

olmuşdu. (Gəncəvi, 2004/3, 314). Ümumiyyətlə, Gəncəvinin bütün yaradıcılığı bizə onu deməyə əsas verir ki, o bir Türk ölkəsində-şəhərində dünyaya gəlmiş, Türk kimi böyümüş və Türklük adına xidmət etmişdir.

Nizami Gəncəvi əsərlərində Türklüklə Farslığın, Zərdüştlüklə İslamlığın bir-birinə nə dərəcə də tərs mütənəsb olmasını da göstərməyə çalışmışdır. Məsələn, “Xosrov və Şirin” poemasında Gəncəvi açıq şəkildə yazırdı ki, Türklərin kökü bu millətin ulu əcdadı Alp Ər Tonqa, dini etiqadı isə Günəşə sitayişlə bağlıdır:

Əgər o aydırsa, biz aftıabıq (Günəş – F.Ə.),

O Keyxosrovdursa, bizsə Əfrasiyabıq (Alp Ər Tonqa-F.Ə.) (Gəncəvi, 2004/2, 119).

O, burada Türklüklə Farslığın bir-birindən necə fərqləndiyini göstərməyə çalışmışdır. Başqa sözlə, “Dərbənd dənizinin bir sahmanında”, “Arrandan başlamış Ərmənə qədər” (Gəncəvi, 2004/2, 63). hökmdarlıq edən Məhin Banunun dilindən Nizami Türklüyümüzün qə-dim-liyini dəfərlə ifadə etmişdir (Gəncəvi, 2004/2, 119). Deməli, Arran-Bərdə hökmdarı Məhin Banu özünü Əfrasiyabın, yəni Türklərin nəsilindən hesab etmişdi. Gəncəvi də Məhin Banunun dilindən bu xalqın Türk inanlı olması və Türklərin Əfrasiyab (Alp Ər Tonqa) kimi hökm-darının olması ilə fəxr edir.

İsmayıl Bəy Qaspiralının Dildə, İşdə, Fikirdə Birlik Tezisində Türkcülük Fəlsəfəsi

Hesab edirik ki, XX əsrin əvvəllərində Türk dünyası üçün Əli Bəy Hüseynzadənin Türklük, İslamlıq və Çağdaşlıq, Ziya Göyalpın Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək ideyaları ilə yanaşı, İsmayıl Bəy Qaspiralının “Dildə, İşdə, Fikirdə Birlik” tezisi də çox mühüm olmuşdur. Qaspiralı “Türküstan üləması” əsərində yazırdı ki, İslam fəlsəfəsinin və elminin tarixi araşdırlarsa, bir çox alimlərin Türk və Türküstanlı olduqları görülür. Onun fikrincə, vaxtilə Türk alimləri müsəlmanların-Türklərin indi-indi aldığı dünyəvi elm və təhsili tədris etmişlər: “Avropada dünyəvi elmlər az olan bir zamanda Türküstanda müstəqil əqli və nəqli elmlər olmuşdur” (Qaspiralı, 2001, 5). Bununla da, o, bir tərəfdən İslam dinin həyatında Türklərin mühüm mövqə tutmasını, digər tərəfdən isə onların həmişə dünyəvi bir millət olmasını göstərmək istəmişdi. Başqa sözlə, Qas-

piralının bu fikirləri Türkcülük adına yeni bir dönəmin əsasını qoymuşdur. Türkcülük şüarı “Dildə, Fikirdə və İşdə birlik” olan Qaspiralı bu ideyalarını bütün Türklərin orta qəzeti olan “Tərcüman”da ifadə etmişdi (Qaspiralı, 2002, 19-21). Onun mədəni Türkcü-lüyü “Üsuli-cədid” adlı yeni tipli məktəblərin açılması ilə davam etdirilmişdi. Əslində bu məktəblər dünyəvi elmləri tədris edən ilk Türk məktəbləri idi (Qaspiralı, 2002, 22-24).

Beləliklə, Hüseynzadənin “Türklük, İslamlıq və Müasirlik” tezisi ilə Qaspiralının “Dildə, fikirdə və əməldə birlik” tezisini qarşılaşdırdıqda görürük ki, Türk xalqları üçün hər ikisinin önəmi mühümdür. Sadəcə, Qaspiralının tezisində yalnız Türk dilində, Türk fikrində və Türk əməlində birlikdən söhbət getdiyi halda, Hüseynzadənin tezisində isə İslamla və Qərb mədəniyyəti ilə bağlı Türkcülük məfkurəsi önə çıxır. Əlbəttə, Hüseynzadənin tezisində Türkcülüyn İslamlıq və müasir mədəniyyət anlamında Qərbçi-liklə uzlaşdırılması dövrün real şərtlərinin nəticəsi idi və bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Həmin dövrdə, indi də olduğu kimi, Türkcülüynü on (10) əsrdən çox iç-içə mövcud olmuş İslam dinindən uzaq tutmaq mümkün olmadığı kimi, eyni zamanda dövrün qabaqcıl mədəniyyəti hesab olunan Qərb mədəniyyətinə qarşı qoymaq da mümkün deyil idi. Bu anlamda Hüseynzadə, Rəsulzadə, Göyalp, Ağaoğlu, Atatürk və başqaları ən yaxşı halda Türkcülüklə İslamlığın və Müasirləş-məyin sintezindən çıxış etməyi məqbul görmüşlər.

Ancaq Qaspiralı bir tərəfdən onlar kimi, İslamlığa və Müasirləş-məyə bağlı Türkcülük ideyasını müdafiə etməklə yanaşı, digər tərəfdən sırf Türk Birliyini gerçəkləşdirməyə yönəlmiş orta q Türk dili, orta q Türk düşüncəsi, orta q Türk əməlini də önə çəkmişdir. Hesab edirik ki, Qaspiralının sırf Türk birliyinə yönəlmiş bu tezisi Türk xalqları üçün daha gerçəkçi bir siyasi-fəlsəfi konsepsiya olmuşdur. Türkiyə tədqiqatçılarından Süleyman Dönməz “Gaspıralının “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” İdealı ve Türk Devleti Felsefesi” makalesində yazır ki, Qaspiralı Rusiyanın işğalına məruz qalan Vətəndə istiqlal, Türkcülük ideyalarını təbliğ etmişdir: “Gaspıralının dilde, fikirde, işte birlik ilkesi, bağımsızlığın kalıcı olabilmesi için devlet felsefesi haline getirilmelidir. “Yeni Türkiye” olmaktan çok “büyük Türk milleti ve devleti” olmanın peşinə düşülmelidir. Ne olacağımızdan

İdealistlik də daha çox Türkcülük və Turançılıq üzərinə köklənmişdir. Alparslan Türkeşin də dediyi kimi, Türk milliyyətçiliyində idealistlik, dünya üzərindəki bütün Türk xalqlarını dirlik və birlik içində ən yüksəyə daşıma ideologiyasıdır. Türkeş hesab edirdi ki, Türklük yer yüzündəki bütün Türklərin bir millət və bir dövlət halında, bir bayraq altında toplanması ülküsüdür. Onun fikrincə, Türk birliyi ülküsü də, sistemli çalışmaq, fürsət gözləmək və hər şeydən öncə Türkiyəyi qorumaq və yüksəltməyə çalışmaq surətiylə bir gün həqiqət olacaqdır. Sadəcə, Türkeşin Türklük düşüncəsi Türk-İslam sintezinə əsaslanıb, Rusiyanın kommunizmi və Qərb demokratiyasından uzaq dayanırdı (Türkeş, 1980, 30-31).

Gördüyümüz kimi, 20-ci əsrin ikinci yarısında Türkiyədə Türkcülük uğrunda mübarizə aparan Nihal Atsız sonda Türkcülüğü bütün ideyalardan üstün tutduğu halda, Alparslan Türkeş isə Türk-İslam sintezinə üz tutmuşdur. Başqa sözlə, Atsız Türkcülüğü əsasən Türklüklə əlaqəli adət-ənənələr, inanclar, əxlaqi dəyərlərlə bağladığı halda, Türkeş isə Türkcülüklə İslamçılığı daha sıx şəkildə bütünləşdirmiş, onun davamçıları Türklüyü bədən, İslamlığı isə ruh kimi dəyərləndirmişlər.

Nəticə

Hazırda Türk, Türklük, Türkcülük əsasən milliyyətçilik kimi başa düşülüb onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti arxa planda qalmaqdadır. Bir tərəfdən Türklüyün yalnız milliyyətçilik, millətçilik kimi şüurlara yeridilib şovinizm damğası ilə damğalanması, digər tərəfdən ümmətçilər tərəfindən İslamçılıq ideyasına zərbə kimi dəyərləndirilməsi Türk dünyagörüşünün, Türklüyün öz əsil sosial-fəlsəfi mahiyyətini ortaya qoymasında ciddi problemlər yaratmışdır. Biz, zaman-zaman Türk, Türklük, Türkcülüğün siyasi-ideoloji və sosial-fəlsəfi çatısında baş verən məsələlərin mahiyyətini dərinlən aydınlaşdırmadığımız üçün də, onu hansı yöndən yenidən bərpa etmək yolunu da doğru-dürüst müəyyənləşdirə bilməmişik. Bu da, bir gerçək ki, bizim üçün önəmli olan Türk, Türklük, Türkcülük sosial-fəlsəfi sistemindən həm uzaq düşməyimizlə bağlı şüurlarımızda ciddi kaos var, həm də onun siyasi-ideoloji yönü öz ağırlığını qoruyub saxlamaqdadır. Yəni biz keçmişə, dünənimizə baxdıqda “Türk” qavramında əsasən etnosçuluq (gen-qan birliyi),

milliyyətçilik axtarıb tapmaq istəyirik. Halbuki bizim, “Türk” qavramına aid keçmişdə axtarıb tapmaq istədiyimiz yalnız bir gen-qan, ya da milliyyətçilik davası olmalı deyil. Bu, ancaq onun bir tərəfi ola bilər, tamamı olamaz. Burada daha çox önəmli olan Türk adı altında var olan böyük bir mədəniyyət, fəlsəfə, dünyagörüş, bir sözlə insanlıq fəlsəfəsidir.

Məlum olduğu kimi, dünya tarixində ən çox dövlət yaradanlar “Türk” adıyla anılırlar, bu baxımdan da Türk dövlətləri deyirlər. Dövlət qurmaq da fəlsəfi düşüncə, sosial sistem tələb edir ki, bunu da yüksək, ali səviyyəyə malik olan xalq ya da xalqlar edə bilər. Bu anlamda “Türk” sosial-fəlsəfi sistemə daxil olan topluluqların hansı fəlsəfi, sosioloji, psixoloji, mədəni səviyyəyə malik olması bir daha bəlli olur. Biz, Türk, Türklük, Türkcülük dedikdə, yalnız milli kimliyi, milli mənsubiyyəti anlamamalıyıq. Yəni “mən Türkəm” demək yalnız milli mənsubiyyət məsələsi deyil! Eyni zamanda, “Mən, Türkəm” demək, sosial-fəlsəfi, ruhi-mənəvi bir kimlikdir. Başqa sözlə, burada yalnız gen-qan daşıyıcılığı deyil, bununla yanaşı ruhi-mənəvi, əxlaqi bir özünüdərk də vardır. Halbuki ötən iki əsrdə bizlərə əsasən Türklüyü milli kimlik kimi izah edərək, onu da dil, gen-qan, tarixi-coğrafi və mədəni-kültürəl cəhətləri ilə izah ediblər. Burada təəccüblü heç bir şey yoxdur ki, “Türk” adıyla tanınan millətlər bir-birinə çox yaxın, bəzən də bir qədər uzaq dillərdə danışirlar. Adət-ənənələrində də bəzən çox yaxınlıq, bəzən də ziddiyyətlər müşahidə olunur. Ancaq aşağı-yuxarı dil bənzərliyi, kültür bənzərliyi, eyni dövlətlərə, böyük şəxsiyyətlərə, bilgilərə sahibliyi onların “Türk” adlandırılmasına səbəb olmuşdur. Halbuki indinin özündə də başqaları tərəfindən Türk adlandırılmasına baxmayaraq, Türk xalqlarından bəziləri arasında özünü Qazax, Qırğız, Azərbaycanlı, Türkiyəli, İranlı, İraqılı, Suriyalı, Tatar, Uyğur və s. adlandıranlar var. Çox vaxt bunun səbəbləri doğru-dürüst izah olunmur, müxtəlif interpersiyalar verilir. Fikrimizcə, “Mən, Türkəm” demək, ya da “Mən, Azərbaycanlıyam”, “Mən Qazaxam”, “Mən, Qırğızam” demək anatoqonist zidiyyət təşkil etmir. Sadəcə, burada əsas məsələ tarixən məhz hansı xalqların “Türk” adının daşıyıcısı olması, bunun siyasi-ideoloji tərəfdən çox sosial-fəlsəfi yönünün izah edilməsiidir.

Çünki bir şey gerçəkdir ki, siyasi-ideoloji anlamda Türk ya da Azərbaycanlı, Qazax, Qırğız,

Türkiyəli, Uyğur olmaqla, sosial-fəlsəfi anlamda bütünləşdirici Türk adını daşımaq eyni mahiyyəti ifadə etmir. Biz, bunu İslam, İslamlıq, İslamçılıq anlayışları ilə də müqayisə edə bilərik. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, biz İslam, İslamlıq dedikdə dini birliyi, Türk, Türklük dedikdə Milli birliyi başa düşürük. Bizcə, məsələnin dərin qatlarına enəndə görürük ki, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları İslam, İslamlıq, Xristian, Xristianlıq kimi ümumilikdə dini xarakter daşımada da, ancaq onu Qərb ideologiyasının təsiri altında sırf milli məsələ məhdudlaşdırıb, milli birlik adı altında etnosçuluq, milliyətçilik kimi şərh etmək də doğru deyildir. Başqa sözlə, Türkçülük elə bir təlim, dünyəvi və beynəlmiləl bir dünyagörüşdür ki, o, milli məsələdən, milli birlikdən daha geniş anlam daşımaqdadır.

Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının siyasi-ideoloji xarakter kəsb edərək, onun sosial-fəlsəfi bir təlim kimi özünə yer tapmamasında ona aid bir kitabın olmaması çox qabardılır. Bizcə, “Türk” təliminin özü kitabı yoxdur deyib, qəti hökm vermək çox da doğru deyildir. “Türk”ün kitabı bizə ya xalq fəlsəfəsi ilə, ya da ayrı-ayrı kitabların hissələri kimi gəlib çatmışdır. Türk təliminin xalq fəlsəfəsi “Atalar sözü”, Ataların yaşam tərzidir. Burada “Ata” ya da “Atalar” olaraq bəhs edilən bilgə insanlardır. “Ata” sözü bilgəliyi, filosofluğu, müdrikiyi bildirir. Bu anlamda Türk təliminin əsas kitabı “Atalar sözü” olub xalq fəlsəfəsi kimi geniş yayılıb. Bizcə, Qorqud Ata, Ulu Xan Ata, Oğuz Ata və digərlərinə aid edilənlər də xalq fəlsəfəsidir. Yəni Qorqud Ata, Ulu Xan Ata, Oğuz Ata və digərləri bir bilgə kimi Türk təlimini təbliğ edir, onun mahiyyətini əhaliyə çatdırırdı. Türk təliminin kitabları arasında “Oğuznamə”lər, “Ulu Xan Ata”, “Manas”, “Alpamış”, Orxon-Yenisey abidələri və digərləri də mühüm yer tutmaqdadır. Bizcə, bütün bunlar ən qədim “Türk” kitabının sadəcə qalıqlarıdır. Türk təliminin ən qədim kitabı, elə onun adı ilə bağlı olan “Türk”dən başqası ola bilməz. Görünür, “Türk” sözünün geniş yayılmasına əsas səbəb də, məhz ilk kitabın bu adla ya da ona sinonim bir isimlə bağlı olmasıdır.

Qaynaqlar

Axundov, M. F. (1962). Əsərləri. 3 cildə, 3-cü cild. AEA Nəşriyyatı.

Axundzadə, M.F. (2005). Əsərləri. Üç cildə. II cild. Şərq-Qərb.

Ахмедов, Э.М. (1983). Философия Азербайджанского просвещения. Азернешр.

Ağamirov, M. (1963). Birinci rus inqilabi illərində Azərbaycan ictimai fikrinə milli məsələyə dair. Azərnəşr.

Ağaoğlu, Ə. (1924/2). Ziya Gökalp bey. Türk Yurdu, 15(164), 14-cü sene.

Akçura, Y. (2010). Türkçülüyn tarixi. Qanun.

Akçura, Y. (1924/1). Gökalp Ziya bey hakkında hatıra ve mülahızalar.

Türk Yurdu, Cilt 15-1, ay1164-3, Ondördüncü sene.

Atsız, N. (1970). Türkçülük ve Siyaset. Ötüken, (104).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. (1998). Parlament (stenoqrafik hesabatlar). I, Azərbaycan Nəşriyyatı.

Dönmez, S. (2015). Dilde. Fikirde, İşte Birlik İdeali ve Türk Devleti Felsefesi. Şen Yıldız Matbası.

Ərəb və fars sözləri lüğəti. (1967). Azərnəşr.

Ələkbərli, F. (2011). Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. I hissə. Təknur.

Elekberli, F. (2017). Alparslan Türkeş ve Ülkücü Dünya Görüşünün Azərbaycan ve Kafkaslardakı etkileri / Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş. Buğra Yayınları.

Ete, H., Taşdelen, H., Ersay, S. O. (2014). Ülküçülükten Tepkisel Milliyetçilige. MHPnin ideolojisi ve seçmen eğilimleri. Turkuvaz Matbaacılık.

Gökalp, Z. (1991). Türkçülüyn əsasları. Maarif.

Gökalp, Z. (2005). Türkleşmek, islamlaşmaq, muasirleşmek. Akvaryum Yayınları.

Gökdemir, A. (2005). Düşüncə tariximizden portreler. Bayrak Matbası.

Gəncəvi, N. (2004/1). Sirlər xəzinəsi. Lider Yayıncılık.

Gəncəvi, N. (2004/2). Xosrov və Şirin. Lider Yayıncılık.

Gəncəvi, N. (2004/3). İskəndərnamə. Lider Yayıncılık.

Hüseynzadə, Ə. B. (1996). Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar. Azərnəşr.

Hüseynzadə, Ə. B. (2007). Seçilmiş əsərləri. Şərq-Qərb.

- Hüseynzadə, Ə. B. (1997). Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir? Mütərcim.
- Hüseynqulu, M. (2005). Qafqazda İslam və Şeyxülislamlar. MBM.
- Хюбнер, К. (2001). Нация: от забвения к возрождению. Москва, Кантон.
- Козинг, А. (1978). Нация в истории и современности, Москва: Прогресс.
- Qasıralı, İ. B. (2001). Türküstan üləması. Örnək.
- Qasıralı, İ. B. (2002). Dildə, fikirdə, işdə birlik. İ.Qasıralı 1851-1914. Qartal.
- Lenin, V.İ. (1973). Əsərləri. I cild. Azərnəşr.
- Marks, K., Engels, F. (1960). Kommunist Partiyasının manifesti. Azərnəşr.
- Məmmədzadə, M. B. (1992). Milli Azərbaycan hərəkatı. Nicat.
- Məmmədov, K. (2008). Millət və Millətçilik. ADPU Mətbəəsi.
- Rəsulzadə, M. Ə. (2008). Azərbaycan şairi Nizami. Çıraq.
- Rəsulzadə, M. Ə. (1990). Azərbaycan Cümhuriyyəti. Elm.
- Rəsulzadə, M. Ə. (2012/1). Panturanizm. Qafqaz sorunu. Təknur.
- Rəsulzadə, M. Ə. (2012/2). Qafqaz türkləri. Təknur.
- Rəsulzadə, M.Ə. (2001). Əsərləri (1909-1914). II cild, Şirvanəşr
- Resulzade M.E. (1978). Milli tesianüd. Kardeş Maatbası.
- Renan, E. (1946.). Nutuklar və Konferanslar. Sakarya Basımevi.
- Tanı, B. (2011). Medeniyet kaybı: Milliyetçilik və Faşizm Üzerine Yazılar. Birikim Yayınlar.
- Turan, A. (2014). Əli Bəy Hüseynzadə (həyatı, mübarizəsi, yaradıcılığı və şəcərəsi). Letterpress.
- Türkel, Y. (2010). Nizami Gəncəvinin siyasi və dini-ideoloji baxışları. Təknur
- Türkeş, A. (1980). Bunalımdan çıxış yolu. Emek Matbaacılık ve ilancılık.
- Şükürov, A. (2008). Etnos, millət və millətçilik. Təknur.
- Ülken, H. Z. (2013). Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi. Ülken.

KARABAĞ ZAFERİ ÜZERİNDEN MİLLÎ HAFIZANIN İNŞASI VE TÜRK KİMLİĞİNİN YENİDEN TESİSİ

Haşim Sahrablı

Geliş Tarihi/Received Date: 28 Ağustos 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 17 Eylül 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17151912

Azərbaycan

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümü, Yüksek Lisans mezunu

hasimsahrabli13@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1497-9339

Atıf: Səhrablı, H. (2025). Karabağ zaferi üzerinden millî hafızanın inşası ve Türk kimliğinin yeniden tesisi. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 41–50.

Özet

2020 yılında Azerbaycan devletinin 30 yıl süreye aşkın işgale son vererek kazandığı Karabağ zaferi sadece jeopolitik, askeri ve siyasi zafer olarak kalmamış, Azerbaycan'da milli kimliğin yeniden inşası, milli hafızanın uyanması ve Türk kimliğinin yeniden tesisine vesile olmuştur. Özellikle zaferin ilanının devlet dili olan Azerbaycan Türkçesinde yapılması, Azerbaycan milli basınının tarihinde ilk kez bu kadar önemli zafer haberleri yayımlaması halkın dikkatini çekmiştir. Türk olmanın farkındalığı kazanılan zafer sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu da yüzyıllar sonra Azerbaycan'da milli şuurun artmasına vesile olmuştur. Nitekim savaş süreci ve zafer kazanılması edebiyat ve sanata da yansımış, şiirler yazılmış, şarkılar yapılmıştır. Halkın ezberine geçen bu şarkı ve şiirler dilden dile geçerek milli bilinci daha da artırmıştır. Söylem analizi ile incelenecek bu çalışmada Karabağ'ın Azerbaycan için önemi, özellikle milli hafızanın inşası ve Türk kimliğinin yeniden tesisinde rolü değerlendirilecektir. Makale bu alanda yazılan akademik kaynağa yeni bir katkı sağlamayı hedeflemiştir. Karabağ zaferinin jeopolitik, askeri ve siyasi öneminin yanında ideolojik anlamda da yeni bir dönemin başlatıcı olduğuna dikkat çekilecektir. Öyle ki bu zafer Azerbaycan'da milli kimliğin yeniden tesisini sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: Karabağ, Azerbaycan, Milli hafıza, Türk Kimliği, Zafer.

THE CONSTRUCTION OF NATIONAL MEMORY AND THE RE-ESTABLISHMENT OF TURKISH IDENTITY THROUGH KARABAKH

Abstract

The Azerbaijani victory in Karabakh in 2020, which ended over 30 years of occupation, was not only a geopolitical, military, and political victory; it also led to the rebuilding of national identity, the awakening of national memory, and the re-establishment of Turkish identity in Azerbaijan. In particular, the declaration of victory and the liberated territories in the state language, Azerbaijani Turkish, and the enthusiastic reporting of victory by the Azerbaijani national press for the first time in its history, cleared genetic memories of the people. The awareness of Turkishness was synthesized with historical victories as they raced from victory to victory on the battlefield. This, in turn, led to the spread of national awareness in Azerbaijan centuries later. This period was not without its literary and artistic influences; poems were written and songs were composed. These songs and poems, memorized by the people, passed down from mouth to mouth, further increasing national awareness. This study, which will be analyzed through discourse analysis, will evaluate the importance of Karabakh for Azerbaijan, particularly its role in the construction of national memory and the re-establishment of Turkish identity. The article will not only be a new contribution to the academic literature in this field, but will also prove that the Karabakh victory was not only a geopolitical, military, and political victory, but also the beginning of a new era in ideological terms – the re-establishment of national identity.

Key words: Karabakh, Azerbaijan, National memory, Turkish identity, Victory.

Giriş

Karabağ Azerbaycan Türkleri için hem tarihi hem stratejik hem de milli kimlik açısından önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllardır bu bölgede devlet kurmuş, siyasal ve askeri iktidarı elinde tutmuş Azerbaycan Türkleri Karabağ'ı sadece toprak parçası gibi görmemiş, milli kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir. Öyle ki Karabağ'ın stratejik önemi Azerbaycan devletinin siyasal ve politik icraatlarını da etkilemiştir. Bölge Azerbaycan milli kimliğinin oluşmasında ve tarihsel arka planı ile milli mücadelenin merkezi olarak sembolleşmiştir.

19. yüzyılda Rusya'nın Karabağ Hanlığını işgal etmesi ve sonrasında buraya Ermenilerin yerleştirilmesi ile Karabağ'da Ermeni sorunu baş göstermiştir. Rusların göç politikaları sonucu bölgede nüfuzu artan Ermeniler zamanla Karabağ'a sahip olmak için etnik ve milli savaşlar başlatmıştır. 19. yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarında, özellikle 1903-1905 senelerinde Karabağ'daki Azerbaycan Türklerine karşı başlatılan katliamlar bölgenin önemini artırmıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Ermenilerin ağır yenilgiye uğratılması ile Karabağ Azerbaycan'ın egemenliğinde kalmıştır. Ancak Sovyetler zamanı bölgeye Ermenilerin çıkarlarına uygun olarak özerklik verilmesi ile sorun yeniden ateşlenmiştir. 1990'lı yıllarda Azerbaycan tarafının savaşı kaybetmesi üzerine Karabağ Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. 2020 yılına gelindiğinde ise 44 gün süren savaşların ardından Azerbaycan zafer kazanarak Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmıştır (Alizade, 2022, 212-213).

Kazanılan zafer başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk dünyasında coşku ile karşılanmış, sanatçılar ve aydınlar zaferi eserlerinin konu yapmıştır. Yeni şiirler yazılmış, yeni şarkılar yapılmış, halkın ezberine geçen bu şarkı ve şiirler dilden dile geçerek milli farkındalığı daha da artırmıştır. Bu bağlamda Karabağ sorununun Azerbaycan devletinin, toplumunun ideolojik bakış açısının yeniden

şekillendirilmesi açısından son derece önemli bir milli zafer olduğunu söylemek doğru olacaktır. Öyle ki kazanılan zafer sadece devlet politikalarının yeniden şekillendirilmesi ile sınırlı kalmamış, halkın da milli farkındalığını yükseltmiş, Türklük anlayışı geniş çevrelerce ilgi ile karşılanırken, Türk milli bilinci artmıştır. Azerbaycan halkı 200 yıldır devam eden asimile siyasetinin sebep olduğu yaralardan uzaklaşarak milli kimliğine yakınlaşmıştır.

Yukarıda zikredilen gerekçelerden dolayı Karabağ da kazanılan zafer Azerbaycan için özel bir anlam taşımaktadır. Bu çalışmada Karabağ'ın Azerbaycan için önemi, milli hafızanın inşası ve Türk kimliğinin yeniden tesisindeki rolü değerlendirilecektir. Çalışma söylem analizi ile yapılacaktır. Konu ile ilgili bulguların analizi sonucunda Karabağ'ın Azerbaycan halkı için önemi, kazanılan zaferin Azerbaycan'da milli hafızanın inşasındaki ve milli kimliğin yeniden tesisindeki rolü değerlendirilecektir. Ele alınan tüm konular kitap, makale ve internet kaynaklarından derlenen bilgilerle detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve elde edilen bulgularla makalenin arka planı zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Millî Hafıza ve Kimlik Kavramı

Millî hafıza, diğer bilindik adı ile toplumsal bellek insanların geçmiş deneyimleri ile günümüzde temsil olunma ve geleceğe odaklı yaşamını sürdürme çabalarıdır. Yani bellek geçmişten gelen alışkanlıklar, yaşam tarzı ile günümüzde var olmak ve bu varoluş üzerinde kendi belleğini kullanarak geleceğini inşa etmektir. Maurice Halbwachs'e (1992) göre, toplumsal bellek "grup kimlikleri tarafından yapılandırılmış olan belleğin, bireylerin çocuklukları, komşuluk ve ortak ilişkileri, ortak politik veya ticari yaşamları, yani muhtemel belli kesişme noktaları olan kişilerin oluşturdukları bir bellek türü"dür.

Bellek sadece ya bireyin ya da toplumdaki diğerlerinin yaşadıklarından yola çıkarak edindiği tecrübelerle sınırlı değildir. Başkalarının anlattıkları, eskilerden duyarak aktardıkları da kolektif belleği oluşturur. Assmann (2015, 44) bunu daha net ifade eder: "Sadece başkalarından öğrendiklerimizi hatırlamayız, aynı zamanda onların anlattıklarını, anlamlı diye vurguladıklarını ve yansıttıklarını da hatırlarız. Çünkü "farkındalık olmadan hatırlamak mümkün değildir." Dede

Korkut destanları da bunun bir misali olmaktadır. Destanlar söylentiler üzerinden tarihin akışına takılarak günümüze kadar gelmişse de bugün toplumsal hafızaya kazanmıştır.

"Assmann (2015, 27), dört bellek çeşidinden bahseder. Bu bellek çeşitleri iç dinamiklerden farklı olarak başkaları ile alışveriş ve geri dönüşlü etkileşim içermektedir. Bunlardan birincisi taklit sonucu edinilen davranışların alanı olarak adlandırılabilir "mimetik bellektir". İkincisi, eşya ve mekân belleği de denebilecek olan "nesnel belleği", üçüncüsü dil ve iletişim alanına ait "iletişimsel bellek" ve dördüncüsü ise anlamların aktarımının mekânı olan "kültürel bellektir". Bu bağlamda Assmann, mimetik bellek, nesnel belleği ve iletişimsel belleğin belirleyiciliği ekseninde, aslında "kültürel bellek" olgusuna gönderme yapmaktadır. Yani Assmann için kültürel bellek, tüm bu bellek çeşitlerini içine alan daha geniş bir yapılandırma"dır." (Tuncer, 2021, 37). Bu dört bellek incelendiğinde Karabağ ile bağlam kurulacak birçok nokta bulunmaktadır. Örneğin, bugün işgalden kurtarılan Şuşa'da (Karabağ'ın ve tüm Azerbaycan'ın kültürel başkenti olarak bilinmektedir) insanların fotoğraflar çekilmesi, Cıdır düzü meydanında at koşturmaya çalışması, mesire alanlarında piknikler yapması gibi etkinlikler aslında geçmişin bir taklididir ve mimetik bellek örneğidir. Karabağ Zaferi sonucunda milletin davranışları gözlemlendiğinde nesnel belleğine ait de birçok örnek bulunmaktadır. Karabağ'daki tarihi yerler, kaleler, dünyaca ünlü insanların anıtları veya evleri Azerbaycan Türklerinin bölgedeki milli kimliğinin simgesidir ve geçmişten günümüze kadar gelerek toplumsal belleği oluşturmuştur. Hatta bu nedenle Ermeniler her fırsatta tarihi anıtları, yerleri ve evleri yok etmiştir. Ermenilerin Karabağ'daki Türk varlığını ve belleğini ötekileştirmek için yaptığı çalışmalardan biri de şehirlerin, tarihi yerlerin adlarını değiştirmek olmuştur. Bu yüzden, Azerbaycan işgale son verdikten sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölge ile ilgili aldığı kararlarından biri tarihsel adların yeniden kullanılması olmuştur. Şehirlerin girişlerinde bulunan Ermenice tabelalar çıkarılmış, onların yerine Azerbaycan Türkçesine yazılan tabelalar asılmıştır. Bu hareket milli hafızanın canlandırılması için atılan önemli bir adımdır. Nitekim yapılan icraatlar sayesinde toplumsal hafıza "iletişimsel bellek" konusunda da yeniden uyanmıştır. Şöyle ki, Karabağ'ın

işgalden kurtarıldığı ilk günlerde orada yaşayan Ermenilerin Azerbaycan askerleri ile konuşmalarında Azerbaycan Türkçesini kullandıkları görülmüştür. Dikkat çekici noktası şudur ki Karabağ zaferine kadar Ermeniler hiçbir surette Azerbaycan Türkçesi kullanmayarak, bölgede yalnızca Ermenicenin hâkim olduğu şeklinde bir algı yaratmaya çalışmışlar, uluslararası camiadan Azerbaycan Türkçesi'nin etki alanını gizlemeye çalışmışlardır. Nitekim bu hareket bile başlı başına milletlerin dillerini korumanın ve yüceltmenin kültürel, ideolojik, siyasal ve toplumsal meseleler üzerindeki önemini göstermek açısından yeterlidir. Nitekim Karabağ zaferi ile bölgenin toplumsal belleği yeniden canlanmış, Karabağ'da Azerbaycan Türkçesi kullanılmaya başlanılmıştır.

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında söylemek mümkündür ki, millî hafızada en önemli aktör insandır. İnsan olmazsa, herhangi bir bellekten bahsetmek mümkün değildir. Bir toplum, bir halk bireylerden, yani insandan oluştuğu gibi o toplumun hafızasını da yine o bireylerin yaşayarak edindikleri bilgiler ve alışkanlıklar oluşturur. "Toplumsal bellek, kültür karşılığı olarak düşünülecek bir kavram olup kültür de medeniyet ile birlikte bir milletin o güne kadar oluşturmuş olduğu millî bilincin adıdır, denilebileceğinden toplumsal bellek, insan fenomeninden hareketle vücut bulur." (Çıkla, 2004, 20). Burada sadece doğa ile temasta kazanılmış beceriler ve alışkanlıklar, örneğin avlanma, meyve toplama ve diğer temel ihtiyaçlar değil, kültür, inanç, sanat, edebiyat, tarih gibi millî şuurun temel unsurları da ele alınmaktadır. Bu unsurların hepsi toplumları oluşturan temel ilkelerdir. Zaten bir toplumun oluşması için fertleri bir noktada birleştirecek temel bir nesne vardır ki, o nesne de toplumsal bellektir. Çünkü herkesin konuştuğu ortak dil, ortak tarih, herkesin okuduğu ortak şiirler, dinlediği aynı şarkılar, aynı üslupta inşa edilen mimariler hepsi birlikte belleğimizi oluşturmaktadır.

Millî (ulusal) kimlik ise bir toplumu oluşturan fertlerin bir çatı altında birleşmesine neden olan esas olgudur. Yani toplumu oluşturan fertler o toplumun millî kimliği ne ise o ismi ortak kimlik olarak taşırlar. Mesela, Türkiye'de yaşayan Ali, Hasan, Zeynep, Burçak ve diğerleri ayrı ayrı fertleri ifade eden isimler olsa da kimlik olgusu olarak bu insanların hepsi Türk kimliğinde birleşirler. Toplumları oluşturan fertlerin yaşam tarzları,

bakış açıları, dinsel ve etnik farklılıkları olsa da millî kimlik onları aynı değerlere, aynı medeniyet ve toplumsal kurallarda ortak hareket etme zorunluluğunu ve bilincini kazandırır. Farklılıkların bir çatı altında birleşmesi millî kimliğe dönüşür. Güçlü bir bilinç inşası ile kendi varlığını garanti altına alan toplumsal her türlü kültürel ve psikolojik saldırı karşısında kendisini korumaya alır. Bilhassa güçlü medeniyetlerin diğer medeniyetleri asimile ettiği gerçeği karşısında bir milletin varlığını sürdürebilmesinin en önemli yolu millî kimliğin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesidir. Fransa'da Fransızlar, Rusya'da Ruslar, Büyük Britanya'da İngilizler olduğu gibi, Azerbaycan ve Türkiye'de de Türkler tarihsel arka planda devletin ve medeniyetin kurucusu olarak varlık göstermektedir. Tarih boyunca Türklerin verdiği siyasal, politik, askeri ve kültürel mücadeleler sayesinde Türk millî kimliği inşa edilmiştir. Öyle ki, ulusal kimlik, ortak bir tarih, kültür, değerler ve gelenekleri kapsayan bir millete ait olma duygusudur. Kişinin milletiyle özdeşleşmesini, yakınlık ve gurur duygularını güçlendiren ulusal kimlik öznel bir yapıdır, durağan değildir; toplumsal değişimlerle birlikte gelişir ve tarih, vatandaşlık, eğitim ve kültürel deneyimler gibi faktörlerden etkilenir. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde kimlik kavramını şöyle açıklamaktadır: "Kimlik, toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünüdür." (Türk Dil Kurumu, 1998, 1324).

Kimlik nasıl bireyin varlığını tanımlıyorsa ulusal kimlik de bireyin içinde bulunduğu ve aidiyet kurduğu toplumu tanımlamaktadır. Ulusal kimlik, modern milliyetçiliğin gelişiminin ürünüdür. Fransız Devrimi'nden bu yana, modern milliyetçilik yalnızca bir ideoloji değil, aynı zamanda bu ideolojiye dayanan politik ve sosyal bir harekettir. Modern milliyetçiliğin en doğrudan politik ürünü ulus devlettir. Herhangi bir modern ulus devlet iki önemli yönü içerir. Biri ulus devlet sistemi, diğeri ise devletin sınırları içinde yaşayanların yani vatandaşların ulusal kimliğidir. İnsanların sosyal niteliklerinin bir tezahürü olarak kültürel kimlik, aynı zamanda bireylerin ve etnik grupların ulusal kimliğini etkileyen önemli bir araçtır. Bu nedenle, ulusal kimlik, bir ülkenin vatandaşlarının kendi ülkelerinin tarihi ve kültürel gelenekleri, ahlaki değerleri, idealleri, inançları, ulusal egemenliği ile

olan bağının bir ifadesidir. Bu durum da bireylerin veya grupların bir siyasi topluluk olarak bir ülkeye ait olduklarına inanmaları olarak ortaya çıkar. (Liu ve Turner, 2018, 1080). Kısacası, milli kimlik en geniş anlamıyla, vatandaşlık statüsüne bakmaksızın bir devlet veya millete ait olma duygu ve çabasıdır. Fertler kendilerini bir ulus veya devletin bir parçası olarak görür, böylece yaşam hakkından doğan kolektife uyum sağlamaya ve onun bir parçası olarak birey gibi yaşamaya hak kazanır.

Türk milli kimliğinin ortaya çıkması ise binlerce yıllık sürece dayanır. İlk Türk devletlerini tarih sahnesine Türk kimliğini taşımıştır. Türk adı ile kurulan devlet göstermiştir ki Türkler sadece etnik bir grup olarak yaşamamış, devlet kurmuş, medeniyet inşa etmişlerdir. Türk kültür ve medeniyetinin bir kanıtı olarak ise etki altına aldıkları bölgelerde tarihi, edebi, mimari eserler tesis etmişlerdir. Nitekim bu gibi tarihi gerçekler ışığında Türk kimliği sadece etnik köken olmakla kalmamış, bir medeniyetin ve kültürün ismi haline gelmiştir. Ulusal kimliklerin kavram olarak ortaya çıktığı zamanlarda ise Türklük milli kimlik tanımına dönüşmüştür. Günümüzde Azerbaycan'da da halkın büyük çoğunluğu Türk olduğu gerçeğini kabul etmiştir. Özellikle Karabağ zaferi sonrasında Türk milli bilincinin arttığı görülmüştür. Öyle ki tarihe dayanan zaferler ve kültürel galibiyetler bireyin ecdadı ile aidiyet bağını güçlendirmekle kalmamış, bir öze dönüş, mazi ile köklerini güçlendirmek, ecdadın yapıp ettiklerinden güç almak şeklinde kendini göstermiştir (Seyhan, 2024, 28).

Karabağ Sorununun Tarihsel Arka Planı ve Millî Kimliğin İnşasındaki Rolü

Safevilerin zayıflamasıyla Rusya'nın Azerbaycan'ı istila etme niyetleri gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak o dönemlerde Nadir Şah zayıflamış Safevi hanedanlığını iktidardan almış ve Nadir Şah İmparatorluğunu ilan etmişti. Bu devlet kısa zamanda güç kazanmakla kalmamış, Kafkasya'nın Ruslar tarafından istilasını önlemişti. Ancak Nadir Şah İmparatorluğu onun suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile kısa sürede dağılmış, imparatorluğun yerinde kurulmuş farklı hanlıklar diğer hanlıkları egemenliği altına alma yarışına girmiştir. Sonuç olarak, Azerbaycan Türkleri farklı

Hanlıklara bölünmüştür. Hanlıklar döneminin karmaşalarından ve istikrarsızlıktan faydalanan Rusya Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, 1805 yılında Karabağ Hanı İbrahim Han'ın Rusyalı komutan P.D.Sisianov ile Kürekçay Antlaşmasını imzalamasıyla Karabağ Hanlığını Rusya Çarlığıyla birleştirilmiştir. Ruslar Osmanlı İmparatorluğundan ve bugünkü adıyla İran'dan Ermenilerin Karabağ'a göç ettirilmesi kararını almış, zamanla Karabağ'ın etnik yapısı değiştirilmiş ve burada artık Azerbaycan Türkleri ile beraber Ermeniler de yerel halk olarak adlandırılmaya başlanılmıştır. Bu tarihi tahrifat Rusya'nın milli çıkarlarına hizmet amacıyla tasarlanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde çeşitli katliamlara maruz kalan, Ruslarla ve Ermenilerle mücadele etmek zorunda bırakılan Azerbaycan Türkleri, milli varlığını korumak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Milli kimlik kavramının ortaya çıkması ve ulus devletlerin kurulması ile birlikte Azerbaycan'daki aydınlar da bağımsız devlet, yani ulus devletinin kurulması için çalışmaya başlamış, Azerbaycan Türklerinin milli kimliğinin oluşması için birtakım çalışmalar başlatmıştır. 19. Yüzyılda Çar Rusya'sının işgalinde olan Azerbaycan Türkleri arasında aydın tabaka ortaya çıkmış ve bu aydınlar Azerbaycan halkının Türk olmasını tartışmaya açmış, halkın ve onun dilinin, Azerbaycan Türkçesinin asimilesine karşı çıkmış, özellikle milli basının oluşturulması için çalışmalar yapmıştır. 1875 yılında Hasan Bey Zardabi'nin editörlüğünde ilk Türkçe gazetenin, İkinci gazetesinin basılmasıyla Azerbaycan Türkçesi de basın diline çevrilme yolunda ilk sınavını başarı ile geçmiştir. Milli basının ortaya çıkmasının hemen ardından ideolojik anlamda da çalışmalar başlamış, Ali Bey Hüseyinzade, Mirza Bala Muhammedzade, Ali Bey Ağaoğlu, Ömer Faik Numanzade, Muhammed Hadi, Muhammed Emin Rasulzade gibi isimler Rusların asimile politikalarına karşı Azerbaycan'da milli kimlik ve Türklük bilincini ortaya koymuştur.

Basının yaygınlaşması ve adları geçen isimlerin basın vasıtasıyla milli kimliğin inşası ve bağımsız devlet kurulmasının öneminden bahsetmeğe başlaması ile Azerbaycan'da ulusal değerlerin önemi gündeme gelmiştir. Milli kimliğin inşa sürecinde 1900'lü yıllardan itibaren Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı başlattıkları etnik ve ideolojik savaşların payı büyüktür. Öyle ki milli varlığın tehlikeye düşmesi, siyasal ve askeri ka-

yıpların yaşanması ile halkın milli kimliğe olan bağlılığı daha da artmıştır. Bu bağlamda 1905 yılında Ermeniler ve onları destekleyen Rusların Azerbaycan Türklerine karşı başlattığı katliamların bir etnik temizleme mahiyeti alması oldukça önemlidir. Azerbaycan Türklerini yok etmeyi planlayan 1905 katliamları bir etnik temizliği gerçekleştiremediği gibi tam tersine onların kendi kimliklerine karşı farkındalığının artmasına yol açmıştır. 1905 tarihe kadar Azerbaycan Türkleri arasında milli şuurun son derece az olduğu bilinmektedir. Toplumsal belleğin verdiği milli şuurla yola çıkan Azerbaycan Türklerinin kimlik inşası Türk kimliğinin ön plana çıkması ile tamamlanmış ve Türk milli kimliği bağımsız devlet, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin (AHC) kurulması ile tamamlanmıştır. (Günaydın, 2017, 45-56).

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ermenilerin Karabağ hakkında ileri sürdükleri iddiaları reddederek Karabağ'ın hiçbir surette Ermeni toprağı olmadığını kanıtlama yolunu tutmuştur. Ermeniler ise, iddialarından vazgeçmeyerek, 1919 yılının sonları ve 1920 yılının başlarında Azerbaycan'a karşı silahlı baskınlar düzenlemişlerdir. Karabağ Genel Valiliği'nin Zengezur bölgesinde başlayan çatışmalar kısa zamanda tüm Karabağ'a yayılmıştır. Silahlı çatışmalar sonucunda ciddi kayıplar yaşandığını ve sorunun güç kullanılmadan çözülemeyeceğini gören Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, ordusunu Karabağ'a yollayarak Ermenileri ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin zamanında aldığı siyasi-askeri kararlar Karabağ'ın işgalini önlemiştir (Camalova, 2020, 723-730). Ermenileşme ve Ruslaşma politikalarına karşı Azerbaycan Türkleri kendi kimliklerini koruyarak mücadele etmeğe başlamışlar ve uzun yıllar devam eden ve özellikle Karabağ üzerinde kanlı savaşlara neden olan sorun Türklerin zaferi ile sonuçlanmıştır.

Bu zafer Karabağ üzerinde Azerbaycan Türklerinin egemenliğini sağlamakla kalmamış, ulusal bellekte Karabağ'ın tarihte olduğu gibi yeniden Azerbaycan'a ait olduğunu kanıtlamıştır. Ancak Rusların Azerbaycan karşıtı siyasetinin devamı olarak Karabağ'a Ermenilerin çıkarlarına uygun şekilde özerklik verilmesi problemin yeniden alevlenmesine yol açmıştır. Bu sorun 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başlarında gerçekleşen devletlerarası savaşa kadar devam etmiş ve Karabağ'ın işgali ile sonuçlanmıştır. Birinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan için ulusal kimliğin

şekillenmesinde önemli bir dönemeç olmuştur. Bu çatışma, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini koruma mücadelesi olarak görülmüştür. Savaş, Azerbaycanlıların yoğun bir şekilde yerinden edilmesine ve mülteci durumuna düşmesine neden olmuş, ülkede birlik ve beraberliğin atmasına ve dayanışmasını güçlenmesine fırsat vermiştir. Ayrıca, ulusal kimlik duygusu, savaş sırasında ortaya çıkan fedakârlık ve direniş öyküleriyle derinleşerek pekişmiştir. Bu süreç, Azerbaycan toplumunda ortak bir hafıza oluşturarak ulusal bilincin güçlenmesine katkı sağlamıştır (Tarlansoy, 2024, 229).

2020 Karabağ Zaferi, Millî Hafızanın İnşası ve Türk Kimliğinin Yeniden Tesisi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında uzun yıllar devam eden mücadeleler Karabağ'ı 1994 yılında Ermeniler tarafından işgal edilmesi ile sonuçlanmıştır. 2020 yılına kadar geçen 26 yıllık işgal sürecinde Ermeniler Karabağ'daki Türk izlerini silmeğe çalışmışlar. Bölgedeki kentlerin ve köylerin tarihi isimlerini değiştirerek Ermenice isimler takmış, tarihi anıtları ve abideler yıkılmış, hatta bölgedeki Türk mezarlıklarını dahi tahrip edilmiştir. Bununla yetinilmemiş, camilerin birçoğu ahırlara çevrilmiş, geriye kalan abidelerin Farslara ait olduğuna yönelik propaganda yaparak bölgedeki Türk kimliği, Türk milli belleği unutturulmaya çalışılmıştır (Müdafie Nazirliyi, 2018).

Fiilen bölgeyi yöneten Ermeniler Karabağ'ı sadece arazi olarak işgal etmemiş, aynı zamanda bölgeyi Ermeni milli kimliğinin tarihi bir mirası, milli varlığın bir yansıması gibi göstermeye çalışmıştır. Buna karşılık Azerbaycan devleti dünya kamuoyuna gerçekleri anlatmaya çalışsa da Karabağ'ın fiilen Ermenilerin kontrolünde olması bu çabaların etkisini azaltmıştır. İşgal boyunca her geçen gün Karabağ'daki Türk kimliğinin izleri silinmeye devam etmiştir. Bu durum işgalden yeni kurtulan, henüz ulusal belleğini tam olarak temizleyememiş, milli kimliğinin farkındalığını tam anlamıyla kavrayamamış Azerbaycan Türklerinin millî hafızanın inşası sürecine adeta darbe indirmiştir. Ancak 2020 Karabağ Zaferi bütün dengeleri değiştirmiştir. Öyle ki bu zafer Karabağ'ın işgaline son vermekle kalmamış, Azerbaycan Türklerinin milli uyanışının da bir temsili haline gelmiştir. Mağlubiyet psikolojisi

ve Karabağ'ın kaybedilmesinin verdiği üzüntü ile özgüveni sarsılan Azerbaycan Türkleri, zaferden sonra milli belleğini temizlemiş, kökenleri ile bağını güçlendirmiş ve Türk milli kimliğinin yeniden inşası başlamıştır.

İkinci Karabağ Savaşı olarak tanımlanan ve 44 gün süren muharebede Türk toprakları geri alınmış, bu zafer ulusal gurur, onur ve bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü olarak tarihe geçmiştir. Karabağ zaferi ulusal kimliği güçlendirerek halk arasında büyük bir birlik ve beraberlik ortamı yaratmıştır (Ataman ve Pirinççi, 2021, 30). Bu bağlamda 2020 zaferi Azerbaycan ulusal kimliğinde yeniden doğuşu simgelemektedir.

Zaferin akabinde yapılan anıtlar ve zaferi simgeleyen bayraklar, Azerbaycan'ın ulusal kimliğinin önemli sembollerindedir. Şehitler, gaziler ve kahramanlık hikâyeleri, şiirler ve şarkılar ulusal kimliğin temel taşlarına çevrilmiş, toplumsal hafızada güçlü bir yer edinmiştir. Karabağ sorunu ve sorunun devam ettiği zamanlarda yaşanan askeri olaylar ve savaşlar Azerbaycan halkının milli bilinç ve kimlik oluşumunda kritik bir rol oynamıştır. "Karabağ Savaşları hem trajediyi hem de zaferi içermiştir. Bu durum ulusal kimliğin sınırdığı ve yeniden şekillendiği dönemler olarak Azerbaycan halkının milli bilinç ve kimlik gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Ulusal kimlik, bugün de bu savaşların izleriyle şekillenmeye ve güçlenmeye devam etmektedir." (Tarlansoy, 2024, 231).

Savaş sırasında şehit olan Hudayar Yusufzade'nin askeri çatışmalar sırasında arkadaşları ile söylediği "Vatan iyidir" (Vətən yaxşıdır) şarkısı tüm halk arasında yaygınlaşmış ve kısa zamanda halkın hafızasında yer edinmiştir. Hatta şarkının bestecisi Halk Sanatçısı Alibaba Mammadov, "Vatan yaxşıdır" adlı şarkısının isminin "Hudayar Tasnifi" olarak değiştirilmesini onaylamıştır (Milli.az, 2020). Bu şarkı günümüzde de milli hafızanın bir örneğini oluşturmakta ve halkın kahramanlık duygularına yaklaşımı göstermektedir. Benzer şekilde Chinara Malikzade'nin seslendirdiği "Azerbaycan", İlhama Kasımova'nın seslendirdiği "Ey Vatan", Cengiz Mustafayev'in seslendirdiği ve yıllardır herkesin beğenisini kazanan "Anne, ben şehit düştüm", Günel Maharramova'nın seslendirdiği "Ağlama şehit anası", Nurlan Ordubadlı'nın seslendirdiği "Yaşa Azerbaycan" ve Rovşan Binagadili'nin "Gidiyoruz can almaya" adlı şarkılar akıllarda yer etmiş ve halkın günlünde

taht kurmuştur (Qafqazinfo.az, 2021).

Karabağ üzerinden Azerbaycan'da milli kimlik inşasının gerçek örnekleri her geçen gün daha net biçimde görülmektedir. Karabağ'a düzenlenen turistik seferlerde tarihi bölgelere ve anıtlara gidilmesi dikkat çekicidir. Öyle ki insanlar tahrip edilmiş mezarlıkları gezerek yakınlarının mezarlarını bulmakta, yıkılmış camilerde ezan okumakta, namaz kılmaktadır. Harabeliklerde rutin olarak tekrarlanan tüm bu pratikler geçmişin dinsel ve günlük yaşamına ait belleğini canlandırmaktadır. Karabağ'da Türk milli kimliğinin örneği olan anıtlar yeniden kurulmakta, şehirler Türk kimliğinin mimari özelliklerinde yeniden inşa edilmekte, anıtlar olduğu gibi yeniden restorasyondan geçmektedir. Tüm bunlar ise Karabağ üzerinden millî hafızanın inşası ve Türk Kimliğinin yeniden tesisinin örnekleridir.

Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın devlet siyasetinde de Türk kimliğini ve buna yönelik politikalarını hayata geçirilmesine olanak tanımıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 14 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşma ilgi çekicidir. Şöyle ki "Uluslararası kuruluşlarla ilgili adımlarımızı atmaya devam edeceğiz; öncelikle Türk Devletleri Örgütü (TDÖ) çerçevesindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bizim için bir öncelik. Bizim için en önemli uluslararası kuruluş burası, çünkü burası bizim ailemiz. Başka bir ailemiz yok. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." (President.az, 2024). Demek suretiyle devletin politikasını açık bir şekilde ortaya koymuştur. İlham Aliyev'in bu sözleri kısmen uygulamaya geçmiş, Azerbaycan devlet politikalarında Türk devletleri ile ilişkiler farklı boyutlara taşınmaya çalışılmıştır. Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın devlet ve millet olarak bakış açısını genişletmiş, o zamana kadar sadece işgale nasıl son verilmesi üzerinden kurulan bilinç, siyaset ve diğer faktörler artık milli kimliğin ve ulusal belleğin yeniden inşasının başlamasına neden olmuştur. Devletin politik bakış açısı daha da genişletilmiş ve en yüksek kademedeki Türk dünyasının birliği ve bir aile olarak güç merkezine çevrilmesinin önemi dile getirilmiştir.

Sonuç

Karabağ sorunu ve sorunu bitiren Karabağ Zaferi sıradan askeri bir olay değildir. Çünkü bu zafer sadece toprakların işgaline son vermemiş, aynı zamanda bir milletin özgürlüğüne, psikolojik ve ideolojik düşünce dünyasına vurulan darbeyi sonlandırmıştır. Son kazanılan Karabağ Zaferine kadar yenilmiş taraf olarak görülen Azerbaycan devleti, artık topraklarını kurtarmış, egemenliğini korumayı başarmış galip taraf haline gelmiştir. Azerbaycan Türkleri onlara karşı etnik ve milli kimlik bazında düşmanca davranan bir düşmanı yenmiş, tarih boyunca hür ve özgürce yaşamış, ona ait bir bölgede, Karabağ'da yeniden egemenlik kurmuş, bölgedeki tarihi, kültürel ve manevi mirasını geri almış ve anıtlarını, binalarını ve tarihi eserlerini yenilemiş, böylece milli özgüvenini geri kazanmıştır.

Karabağ Zaferi Azerbaycan halkını yeniden birleştirmiş, milli kimlik ve milli hafızanın yeniden tesisini sağlamıştır. Zaferle ilgili siyasi kararlar, halkın dilden dile söylediği destanlar, bestelenen şarkılar, yazılan şiirler milli kimlik ve milli hafızanın yeniden canlandığını göstermektedir. Bu zafer sayesinde Türklük bilinci daha da artırmış ve toplumsal belleğin Türk milli kimliği ile inşası hızlanmıştır.

Nitekim Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da dengeleri değiştiren jeopolitik, askeri ve siyasi zafer olarak Azerbaycan tarihine kazınmıştır. Bu zafer 30 yıla yakın süre boyunca Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan ve onun destekçisi büyük devletlerin kadim politikalarının başarısızlığının ilanıdır. Uzun yıllar boyunca devam eden Azerbaycan karşıtı siyasi, askeri ve ideolojik faaliyetler Karabağ Zaferi ile son bulmuştur. Azerbaycan, işgali bitirerek kendi topraklarını geri almakla kalmamış, aynı zamanda Azerbaycan'da milli kimliğin yeniden inşası, milli hafızanın uyanması ve Türk kimliğinin yeniden tesisi yoluna girmiştir. Bu bağlamda zafer haberlerinin devlet dili olan Azerbaycan Türkçesi'nde verilmesi, milli dilin önemini hatırlatmıştır. Ayrıca vatandaşların 1990'lı yıllarda gerçekleşen çatışmalarda yaşadığı yenilgilerden sonra zafer duygusunu tatması insanların milli hafızasının yeniden inşasında önemli rol oynamıştır. Sonuç itibarıyla Karabağ Zaferi ile Türk olmanın farkındalığı öne çıkmış, Türk milli bilinci canlanarak tarihi ve kültürel bağlar güçlenmiştir. Bireylerin milli bir şuur ile hareket etmesi yolunda dil, kültür, edebiyat, tarih, mimarı, sanat gibi alanlarda bir bütün olarak Türklük bilinci ile faaliyet göstermenin önemi anlaşılmıştır. Bununla birlikte siyasi galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin bireylerin ortak hafızası üzerindeki etkisi Karabağ Zaferi özelinde kendini göstermiştir.

Kaynakça

- Alizade, O. (2022). Karabağ Savaşında 10 Kasım 2020 Beyannamesi ve uygulanişı. In M. F. Sansar, A. Uçar, & A. Erdoğan (Eds.), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşunun 30. yılı anısına Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu bildiri tam metin kitabı ss. (212–213). Ege Üniversitesi.
- Assmann, J. (2015). Kültürel bellek: Eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik (A. Tekin, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Ataman, M., & Pirinççi, F. (2021). Karabağ sorunu: Dondurulmuş yapaylıktan kaçınılmaz çözüme doğru.
- M. Ataman & F. Pirinççi (Ed.). Çıkmazdan çözüme Karabağ sorunu (ss. 17–39). SETA Yayınları.
- Camalova, N. (2020). Ararat (Ermənistan) Respublikasının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti (1918–1920). Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(1), ss. 719–732.
- Çıkla, S. (2004). Kültür deęişmeleri ve Servet-i Fünûn romanı. Akçağ Yayınları.
- Günaydın, M. (2017). Bağımsızlık sonrası Azerbaycan'da kimlik politikaları (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi).
- Halbwachs, M. (1992). On collective memory (L. A. Coser, Ed.). The University of Chicago Press.
- Liu, Q., & Turner, D. (2018). Identity and national identity. Educational Philosophy and Theory, 50(12), ss. 1080–1088. <https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1434076>
- Milli.az. (2020). Əlibaba Məmmədov "Vətən yaxşıdır" mahnısının "Xudayar təsnifi" adlandırılmasına xeyir-dua verdi. Milli.az. <https://news.milli.az/society/903764.html>
- Müdafiə Nazirliyi (2018). Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycana vurulmuş maddi və mənəvi ziyan, onun ödənilməsinin hüquqi aspektləri. <https://mod.gov.az/az/pre/24525.html>
- President.az. (2024). İlham Əliyevin andıçmə mərasimi keçirilib. President.az <https://president.az/az/articles/view/63979>
- Qafqazinfo.az. (2021). Vətən müharibəsində ən çox bu mahnıları dinlədik. Qafqazinfo.az <https://qafqazinfo.az/news/detail/veten-muharibesinde-en-cox-bu-mahnilari-dinledik-video-342845>
- Seyhan, Ö. (2024). İkinci Dünya Savaşı yıllarında milliyetçi bir ses: Türk Yurdu Dergisi (1942-1943). Paradigma Akademi Yayınları.
- Tarlansoy, B. (2024). Azerbaycan'da ulusal kimlik inşası ve Karabağ Savaşlarının etkisi. Uluslararası İdil-Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, 6(2), ss. 221-238. <https://doi.org/10.59305/ijvuts.1528827>

Tuncer, R.Z. (2021). Toplumsal belleğin taşıyıcı payandası olarak hafıza mekânları: 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin direnme ortamları (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi).

Türk Dil Kurumu (1998). Türkçe Sözlük. Türk Tarih Kurumu Basım Evi.